

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHELIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Le cas Vlassov

par George FISCHER

UN large public croit avoir quelque idée de ce qu'on appelait, pendant et après la guerre, l'armée Vlassov, du nom de ce général soviétique, héros de la défense de Moscou et de Léninegrad, qui leva en Allemagne une armée de prisonniers de guerre (ses compatriotes) pour combattre le régime de Staline, après avoir lui-même été fait prisonnier par les Allemands. Mais cette idée est fautive. L'opinion publique égarée par les propagandes a cru que tous les prisonniers soviétiques entrés au service de l'Allemagne appartenaient à l'armée Vlassov. En réalité, la tentative du général Vlassov était distincte de l'utilisation des prisonniers soviétiques par les autorités du 3^e Reich. Il importe pour bien des raisons d'être exactement renseigné sur ce chapitre d'histoire de la guerre, qui présente des aspects multiples et comporte des leçons précieuses. L'étude de M. George Fischer, si consciencieuse et documentée, aidera à réviser les notions erronées à ce sujet et à mettre au point une première vue d'ensemble. Elle ne dispense pas de lire l'ouvrage de cet auteur sur Vlassov et la vlassovchtchina, déjà paru en anglais et dont la publication en langue française rendrait les plus grands services, tant aux historiens qu'à tous les observateurs et commentateurs politiques soucieux d'information vraie et d'interprétation juste.

PRÉFACE

UN des « cas non élucidés », c'est ainsi que Jurgen Thorwald, le jeune et prolifique chroniqueur allemand de la deuxième guerre mondiale, définit le général André A. Vlassov, héros soviétique et chef du « Mouvement Vlassov ». Prisonnier des Allemands, il fut d'abord commandant (en nom seulement) de la R.O.A., l'Armée russe de Libération — titre collectif désignant les centaines de milliers de prisonniers militaires et civils soviétiques qui servaient du côté allemand — puis, à la fin de 1944, alors que le régime hitlérien approchait de sa fin, chef effectif du Comité pour la Libération des peuples de Russie (K.O.N.R.), créé sous l'égide de Himmler, comité dont les aspirations et projets ambitieux se soldèrent en grande partie par un échec.

En effet, huit ans après la guerre — et malgré une abondance de mémoires, de documents et d'autres témoignages — le cas dont Vlassov est le symbole demeure non élucidé. Mais l'on peut réunir aujourd'hui sur ce cas bien plus de faits que jusqu'à maintenant. La présente étude n'esquissera qu'à grands traits l'état de la question, les résultats plus complets des recherches de l'auteur devant paraître sous forme de livre (1).

(1) Cet ouvrage contiendra une liste détaillée des sources ayant servi à la présente étude. Qu'il suffise d'indiquer ici les plus connues. Les principaux textes figurent dans les documents américains publiés en plu-

Pourquoi le cas Vlassov est-il si passionnant, si actuel, si exceptionnellement significatif ? L'une des raisons en est qu'il jette une lumière historique entièrement nouvelle sur la défaite de l'Allemagne, et en particulier sur le rôle décisif qu'y tint Vlassov — ainsi que sur la politique orientale de Hitler.

Une autre raison tient au fait suivant : alors que le monde libre subit la guerre froide et affronte le problème-clef de comprendre, de jauger le fonctionnement et la force du régime so-

sieurs volumes sur les procès de Nuremberg : *Trial of the Major Nazi War Criminals before the International Tribunal* et *Nazi Conspiracy and Aggression*. Parmi les livres en allemand parus après la guerre, citons Karl Michel, *Es begann am Don* (Berne, 1948) et *Ost und West, Der Ruf Stauffenbergs* (Zurich, 1948) ; Dr. Peter Kleist, *Zwischen Hitler und Stalin* (Bonn, 1950), qui contient le texte intégral de plusieurs documents-clefs, et Jurgen Thorwald, *Das Ende an der Elbe* (... 1950), et *Ungeklärte Faelle* (... 1950). D'inesestimables témoignages personnels ont été fournis par les personnalités suivantes qui, pendant la guerre, occupaient en Allemagne des postes de premier plan : le conseiller d'ambassade en retraite Gustav Hilger, Wilfried Strik-Strikfeldt, le Dr. Otto Braeutigam, le général Ernst Koestring. (Hilger, Braeutigam et Koestring ont bien voulu mettre à la disposition de l'auteur

viétique, l'analyse a le plus souvent tendu à traiter ce problème soit en fonction d'une condamnation de Staline et de son régime, reconnus cruels et malfaisants, soit selon les conceptions théoriques abstraites de la sociologie, de l'économie ou des principes de gouvernement qui, fondées sur l'expérience occidentale, ne sont guère applicables à l'U.R.S.S.

D'autre part, le cas de ces centaines de milliers de sujets soviétiques se ralliant à Hitler contre Staline apporte la preuve unique et insoupçonnée d'une vaste désaffection à l'égard des Soviets, effective ou latente, fait d'une grande portée possible pour l'avenir.

Mais il est encore une raison qui confère au cas Vlassov un intérêt et une signification exceptionnels : les perspectives qu'il ouvre sur un problème central pour le monde libre, problème dont la pensée et la sensibilité de celui-ci ne se

sont pas encore pénétrées. Il s'agit des raisons et des contraintes d'ordre psychologique, moral, politique, qui ont commandé les actions d'individus venus d'un régime totalitaire moderne sous lequel ils avaient vécu.

Peu de cas peuvent être aussi révélateurs que celui que symbolise Vlassov pour nous renseigner sur la façon dont les produits d'un régime totalitaire réagissent et se comportent lorsque la guerre les jeta dans un autre régime totalitaire. En essayant de retracer et d'analyser le cas Vlassov, nous avons à faire face non seulement à la question qui amena Jurgen Thorwald à qualifier Vlassov de cas non élucidé : son rôle dans le cours de la guerre, mais aussi à deux questions encore plus troublantes : le fonctionnement et la force interne du régime soviétique, et les effets psycho-politiques du totalitarisme sur l'individu.

I. — L'invasion allemande

LORSQUE les Allemands capitulèrent en 1945, parmi les prisonniers faits par les Alliés, on trouva un grand nombre de Soviétiques portant l'uniforme allemand. Des milliers avaient déjà été capturés en Normandie et pendant la bataille de France.

La présence de ces Soviétiques au service de l'Allemagne était en soi assez remarquable, puisque le 3^e Reich faisait une guerre d'anéantissement à leur pays. Mais plus remarquable encore est peut-être le fait qu'en ampleur il n'est pas de parallèle moderne à la défection soviétique de cette guerre.

Il est vrai que tous les pays occupés par l'Allemagne fournirent leur espèce particulière de « collaborateurs ». Des « Légions antibolchéviques » furent ainsi recrutées dans ces pays et les nazis exploitèrent abondamment pour leur propagande ces diverses formations de Français, d'Italiens, de Belges, d'Espagnols volontaires pour l'Allemagne sur le front de l'Est. Mais deux différences valent d'être relevées. En comparaison du nombre des Soviétiques — qui apportèrent à l'Allemagne un réel surcroît de force combattante — l'importance des autres unités « quisling » était insignifiante. En outre, parmi les grandes puissances en guerre, l'U.R.S.S. seule subit des défections massives.

Il est un autre aspect unique de la défection soviétique. A ceux qui pourraient être tentés de l'expliquer comme un résultat inévitable de la dictature, on peut faire remarquer qu'il n'y eut pas de désaffection comparable dans l'armée

allemande. Même lors de la défaite, alors que toute résistance organisée avait été anéantie, la capitulation allemande se fit dans l'ordre et conformément aux usages militaires.

On sait aujourd'hui que lorsque Hitler déclencha sa grande invasion le 21 juin 1941, ses armées rencontrèrent peu de résistance sauf des obstacles momentanés, du moins jusqu'au moment où elles furent arrêtées, en novembre, sur la ligne Moscou-Vitebsk-Kiev, et même alors l'Armée rouge reprit sa retraite, qui se poursuivit en 1942 et 1943.

Comment expliquer cela ? Trois principales explications ont été offertes.

On peut qualifier l'une de mythe antisoviétique. Selon cette explication, lorsque Hitler attaqua l'U.R.S.S., une importante fraction de l'armée rouge refusa de se battre et se rendit principalement, sinon exclusivement, pour des raisons politiques, par suite de sentiments antistaliniens presque unanimes.

A l'extrême opposé, autre explication majeure : le mythe soviétique. Enveloppant les défections de mystère et faisant bon marché des retraites de ses armées sous prétexte qu'elles furent de courte durée et essentiellement négligeables, le gouvernement soviétique, tout au long de la guerre, fit valoir le mythe soviétique, proclamant que la population de l'U.R.S.S. avait accueilli l'agression allemande avec une unité et une solidarité politique sans égales. L'une des conséquences les plus efficaces du mythe soviétique fut sa réaffirmation constante dans les démocraties occidentales où la discussion est encore libre. Des deux côtés de l'Atlantique, des écrivains et des orateurs qui ne pouvaient normalement être accusés ni de stupidité ni de sentiments prostaliniens, s'en firent les porte-parole, avec ce corollaire : l'unité imposante de l'U.R.S.S. pendant la guerre peut s'expliquer par les grandes épurations de 1936-38 ainsi pleinement justifiées — ou, en langage plus choisi — par les énergiques mesures prises contre les agents de l'étranger et les dissidents... Les futurs historiens qui analyseront la politique étrangère de l'Occident pendant et après la dernière guerre devraient noter que — évoquant sinistrement 1984 de George Orwell — le gouvernement soviétique et ses sympathisants à l'étranger avaient réussi, jusqu'à une date étonnamment récente, à maintenir dans tout l'Occident la version déformée de l'histoire que nous

une documentation qui fera l'objet de leurs mémoires à paraître). Grâce au directeur de *Der Monat*, l'auteur a également pu prendre connaissance de l'important ouvrage inédit du Dr. Friedrich Buchard, *Die Behandlung des russischen Problems waehrend der Zeit des national-sozialistischen Regimes in Deutschland*. Enfin, une multitude de déclarations de témoins oculaires, verbalement et par écrit, ainsi que des publications et documents datant de la guerre, ont pu être réunis au cours de cinq enquêtes auxquelles il a été procédé depuis 1948 auprès de milliers de réfugiés soviétiques résidant encore en Allemagne occidentale. Nous le devons au concours de l'« Institut zur Forschung des Geschichte und Kultur des U.D.S.S.R. » de Munich et des importants périodiques publiés en Allemagne, *Posse* (Limbourg-Lahn) et *Borba* (Münich).

avons définie ici comme « mythe soviétique ».

Les faits, encore incomplètement établis, montrent que les deux mythes sont presque aussi éloignés de la réalité l'un que l'autre. Ces faits prouvent que la raison première et fondamentale des graves revers soviétiques résidait dans l'impréparation du gouvernement soviétique et de l'armée rouge à l'attaque allemande. Deux importants corollaires doivent être pris en considération. L'un est l'étouffement de l'initiative et des responsabilités chez les fonctionnaires locaux, et la subordination insoupçonnée de ceux-ci aux instructions minutieuses et constantes de Moscou. Quand les Allemands attaquèrent par surprise et jetèrent le gouvernement soviétique dans une confusion prolongée, la direction exercée par Moscou sur la totalité des activités locales devint hésitante, incomplète et en général insuffisante pour le fonctionnaire (tant militaire que civil) qui, à la longue, avait été complètement guéri de toute velléité d'initiative. Lorsque les ordres arrivèrent de nouveau du centre sans trop d'accrocs, l'armée et l'industrie accomplirent presque des prodiges.

Si le régime soviétique s'était acquitté consciencieusement et avec efficacité de la tâche d'étouffer toute indépendance dans son appareil, cela est encore plus vrai du citoyen soviétique moyen. La passivité était devenue la marque la plus caractéristique de l'Homme soviétique dont les communistes du monde entier se montrent si lyriques et si fiers. Certes, il y avait encore des exceptions et la presse soviétique mettait en relief précisément ces cas d'initiative et d'ingéniosité locales. Mais si l'on peut parler de l'Homme soviétique en tant que type — un type plus politique que national ou « culturel » — les années de répression atteignant presque chaque famille, jointes à un oppressif paternalisme d'Etat, avaient rendu le Soviétique passif, surtout lorsqu'il s'agissait de politique.

Les constatations historiques conduisent à une autre explication majeure, encore un effet de l'attaque allemande inattendue, rapide et dramatiquement réussie. Cet écrasant succès allemand — ainsi que l'indescriptible chaos sur le front et à l'arrière qui en résulta — paraît avoir tôt fait de répandre dans la population et parmi les troupes la croyance que la victoire totale de l'ennemi était assurée et que toute résistance était donc insensée, même là où le gouvernement l'avait organisée avec succès. L'explication la plus plausible des redditions massives est donc aussi, en résumé, que l'attaque-éclair allemande prit au dépourvu et désarma le gouvernement soviétique, ce qui à son tour — en raison du caractère autoritaire du régime — entraîna chez les chefs locaux et la population un prompt et quasi général effondrement dans l'exercice de leurs fonctions et la conscience de leur rôle.

Certes, l'élément politique joua également sa part. Mais contrairement au mythe antisoviétique, il ne fut apparemment pas alors le facteur décisif.

LA POLITIQUE ORIENTALE DU 3^e REICH

Mais avant d'aborder l'analyse du problème, nous devons esquisser le cadre dans lequel s'exerça l'opposition soviétique active à Staline : la politique orientale du 3^e Reich.

Cette politique, comme tant d'autres aspects du cas Vlassov, peut être — et a plus d'une fois été — considérablement et exagérément simplifiée. De plus, il est encore trop tôt pour que tous les faits soient établis et tous les noms publiés. Mais on peut en indiquer les quatre tendances fondamentales :

La première et principale tendance de cette politique peut se définir par le terme *Untermensch* (sous-homme).

Der Untermensch est le titre d'un classique de la propagande nazie, une brochure illustrée publiée par les services de Himmler, chef des S. S. (2). Le principe fondamental en était que la population de l'U.R.S.S. représente l'incarnation moderne de tout ce qui, dans l'histoire de l'humanité, a été meurtrier, barbare, pillard, « oriental ». Elle insiste encore et encore sur la dichotomie entre la belle Europe conduite par les Aryens, et les barbares *Untermenschen* de l'Est gouvernés par les Juifs. Ce message de haine nazi était dirigé non seulement contre le régime soviétique mais tout autant contre tous les habitants de l'U.R.S.S. Et pour le faire bien comprendre, les photos les plus brutales et de hideuses images déformées de chaque type national soviétique illustrent la brochure. Elle conclut en ces termes : « *L'Untermensch* s'est levé pour conquérir le monde... Défends-toi, Europe ! »

Mais cette écœurante explosion de racisme n'était qu'une démonstration publique de ce qui git au cœur même de la politique *Untermensch*. Si les habitants de l'U.R.S.S. sont subnormaux et dangereux pour la civilisation européenne, il ne peut être question de laisser des entités politiques de quelque importance se créer sur le territoire soviétique une fois le bolchévisme vaincu. Au contraire, ce pays — et en particulier les vastes et riches contrées peuplées de Slaves inférieurs — doit servir les besoins allemands : les terres pour la colonisation par les Allemands et autres bons Aryens, les ressources naturelles et la production agricole pour aider l'effort de guerre et servir d'échange contre la production industrielle de l'Europe après la victoire de Hitler.

Le principal animateur de cette politique était Hitler lui-même. Elle fut énergiquement appliquée par Martin Bormann, successeur de Rudolf Hess comme chef de la chancellerie politique d'Hitler, et par un personnage encore plus maléfisant, Erich Koch, gauleiter de la Prusse orientale, qui s'illustra en tant que commissaire brutal et tout-puissant du Reich pour l'Ukraine occupée.

**

La seconde tendance de la politique orientale du Reich est probablement la mieux connue : celle d'Alfred Rosenberg — qui, pendant longtemps l'idéologue du N.S.D.A.P., fut, peu après l'invasion allemande, nommé ministre du Reich pour les Territoires occupés de l'Est, c'est-à-dire l'U.R.S.S. — tendance que l'on peut le mieux définir par la formule « diviser pour régner ». Une allocution secrète prononcée par Rosenberg à la veille de l'invasion le confirme : « Une guerre visant à créer une Russie unie est exclue... Le but de notre politique, me semble-t-il, (est)... de découper organiquement des entités d'Etats dans le vaste territoire de l'Union soviétique et de les soutenir contre Moscou... »

Certains écrivains — et de nombreux réfugiés soviétiques visés par la politique orientale de l'Allemagne — ont tenu Rosenberg pour celui des dirigeants nazis qui portait la plus grande part de responsabilité dans les graves fautes politiques commises en Russie occupée.

Mais il ne semble pas que cette opinion soit justifiée par les faits. Il est vrai que Rosenberg éprouvait une antipathie pathologique pour l'Empire russe. Par suite, sa « Konzeption » mettait particulièrement l'accent sur l'urgence de dévitaliser la Russie, et de la refouler vers l'Est, de crainte qu'elle ne submergeât l'Europe par sa

(2) *Der Untermensch*, Berlin, 1942.

fécondité, les richesses de son sol, la vigueur de sa population que n'a pas minée la vie civilisée. Comme corollaire de cette conception « l'Europe » — c'est-à-dire l'Allemagne hitlérienne — devait favoriser l'établissement d'un cordon sanitaire autour de la Moscovie en soutenant les penchants et les chefs séparatistes de la vieille émigration appartenant aux nationalités de la périphérie soviétique : Biélorussie, Ukraine, Caucase et Asie centrale.

Mais pour placer la question dans sa vraie perspective, il convient de souligner deux faits qui contribuèrent grandement à réduire la néfaste influence attribuée à Rosenberg. Son influence fut constamment affaiblie par sa personnalité molle, quasi féminine. Il était incapable de tenir tête non seulement aux autres bonzes nazis, ses adversaires — en particulier Goebbels et Himmler — mais aussi au commissaire pour l'Ukraine relevant de son propre ministère, le déjà nommé Erich Koch. A mesure que l'impuissance de Rosenberg en tant qu'organisateur devenait évidente, le mépris de Hitler pour le « théoricien » du parti s'accroissait en proportion ; il paraît donc plausible qu'ainsi que Rosenberg s'en plaint dans ses mémoires — rédigés pendant le procès de Nuremberg et publiés à Chicago en 1949 — c'est à peine si, dans la seconde phase de la guerre, il put discuter une seule fois ses problèmes officiels avec le Fuehrer. En conséquence, son influence fut très affaiblie pendant la guerre.

Un autre point à relever consiste en une différence pratique entre la politique *Untermensch* et la tendance « diviser pour régner ». Hitler et sa politique étaient immuablement hostiles à tout signe de réveil politique parmi les Soviétiques, si antistaliniens et même collaborationnistes qu'ils fussent... Son unique directive fut d'exiger toujours plus de ressources, de ravitaillement et de main-d'œuvre. Rosenberg pour sa part, entiché de son cordon sanitaire, était ouvert aux suggestions portant sur des plans politiques propres à assurer une Moscovie réduite et bien gardée. Ainsi, pendant que Hitler refusait d'entendre parler de l'aspect politique et n'insistait que sur une politique orientale économique, Rosenberg se préoccupait du côté politique. Il en résultait qu'en dépit de son antipathie pour les mouvements grands-russiens ou fédéralistes qui recherchaient le soutien allemand — et quoi qu'il se plaignît sans cesse qu'on ne tint aucun compte de son ministère — Rosenberg toléra et par moments encouragea peut-être même les efforts de certains des fonctionnaires de son ministère, notamment du Dr. Otto Braeutigam, pour modifier la politique orientale d'Hitler.

Une troisième tendance ne se développa que lentement, à mesure que le désastreux effet de la politique *Untermensch* sur les troupes et les civils soviétiques devenait de plus en plus évident. Cette tendance peut être qualifiée d'« utilitaire ». Goebbels, d'abord partisan enthousiaste de l'*Untermensch*, formula ainsi les fondements de l'utilitarisme :

« Nous serions certainement en mesure de soulever de nombreux peuples de l'U.R.S.S. contre Staline si nous savions faire la guerre uniquement au bolchévisme et non au peuple russe. » (Rosenberg exprima d'une façon encore plus directe ce qui devait tourmenter Goebbels : « Toute propagande sera inutile si (les Soviétiques) craignent la captivité plus que la mort ou que les blessures sur le champ de bataille. ») En tant que patriotes allemands, les unitaires tenaient, en un mot, que le mieux pour l'Allemagne, pour ses chances de vaincre, serait que sa politique orientale tint davantage compte des besoins

matériels et idéologiques de la population soviétique.

Pour beaucoup d'utilitaires, cela ne signifiait ni que les promesses faites à titre de propagande devaient nécessairement être tenues par la suite, ni que le traitement amélioré des Soviétiques devait continuer une fois l'Ordre Nouveau enfin libre d'organiser l'Europe dans la paix. Les utilitaires ne s'accordaient que sur un programme minimum qui aiderait l'Allemagne à gagner la guerre. Ce programme explique pourquoi les tenants de cette politique constituaient une équipe bigarrée : du fanatique nazi Goebbels, en passant par le quartier-maître général de l'OKH, le général Wagner, qui voulait la paix dans les territoires à l'arrière du front Est dont il était responsable, au général Ernst Koestring, officier de carrière étranger à la politique qui, à ses débuts collaborateur du général von Seeckt, avait été plus tard un notoire attaché militaire à Moscou. Un autre corollaire de ce programme était son indifférence — sinon son hostilité — à toute entreprise et à tout plan pour l'après-guerre qui ne seraient pas nettement à l'avantage des Allemands ou contrôlés par eux. Nous verrons que telle était la réaction du général Koestring lui-même, né et élevé à Moscou dans une famille de commerçants allemands, et qui toute sa vie fut russophile.

La quatrième tendance est celle dont il est pour le moment le plus difficile de parler. Il s'agit de celle d'un groupe de personnages officiels et de diplomates allemands, généralement anciens serviteurs de la Russie tsariste ou d'origine russe ou du moins balte, parfois les deux : la politique « Russie libre ». Indépendante, non « utilitaire », elle visait à favoriser des mouvements antistaliniens parmi les Soviétiques non seulement — on non parce que — cela aiderait Hitler à gagner la guerre. Bien plutôt, les tenants de cette politique croyaient à une Russie non-autoritaire — et beaucoup d'entre eux à une Allemagne non-autoritaire et à un monde libre et civilisé. Il est évident que ces idées et l'action par laquelle elles se traduisaient différaient en intensité et en clarté. Mais aujourd'hui nous ne connaissons encore ni l'étendue de ce groupe, ni quels furent son influence, sa structure intérieure et ses principaux chefs.

Qu'il suffise de dire que bien des lèvres sont scellées sur ce sujet, non seulement par la peur d'une invasion soviétique ou du chauvinisme de l'Allemagne occidentale elle-même, mais antérieurement par les pelotons d'exécution consécutifs au complot du 20 juillet 1944 contre Hitler. Deux représentants fameux de l'école « Russie libre » qui périrent après le 20 juillet ont déjà été identifiés : le colonel Claus von Stauffenberg et le comte Friedrich Werner von der Schulenburg, éminent ambassadeur d'Allemagne à Moscou. Ce fut Schulenburg, par exemple, qui, au début de la guerre, insista auprès du gouvernement hitlérien pour une politique « Russie libre ». Il recommandait que l'Allemagne proclamât qu'elle n'avait pas de revendications territoriales à l'égard de l'U.R.S.S., permit à la population des régions occupées d'instaurer ses propres gouvernements locaux, et encourageât ces gouvernements, en tant qu'alliés, à former un gouvernement antisoviétique.

Un autre tenant de cette politique joua dans le cas Vlassov un rôle qui ne fut égalé par aucun autre Allemand, quoique lui-même soit aussi peu connu que sont fameux ses compagnons Stauffenberg et Schulenburg. Il s'agit de Wilfried Strik-Strikfeldt, né et élevé en Russie dans une famille de commerçants allemands russifiés. Il quitta la Russie après s'être battu comme officier

« blanc » contre l'armée rouge. Après s'être occupé de reconstruction et d'affaires dans toute l'Europe avec Riga pour centre, Strikfeldt, ce héros civilisé mais non-activiste de notre histoire, fut mobilisé dans l'armée allemande et fit la guerre presque entièrement comme obscur capitaine.

Est-il besoin de rappeler que tous les plans tels que ceux dont il est question plus haut sont inévitablement incomplets, enchevêtrés, peut-être même contradictoires ? Et qui n'aura pas deviné que des douzaines sinon des centaines de hauts fonctionnaires, d'officiers, de diplomates allemands, soit n'avaient pas pris position du tout, soit changeaient d'orientation selon les vicissitudes de la guerre ? Néanmoins ce furent-là en gros les quatre tendances de la politique orientale de l'Allemagne pendant la guerre.

Un autre fait évident intervint dès que le comportement relativement civilisé des troupes allemandes combattantes en Russie eut été rejeté dans l'ombre par la politique formulée en haut lieu : la politique *Untermensch* d'Hitler fut stimulée tant par les besoins économiques de la machine de guerre que par l'inhumanité foncière des nazis. Des témoins oculaires allemands non moins que la propagande adverse ont fait connaître la brutalité croissante de l'arbitraire des satrapes allemands en U.R.S.S. occupée, des massacres par vengeance et par goût auxquels se livraient les pelotons de la Gestapo, égaux peut-être seulement par la cruauté sans bornes de leur contrepartie sur le front oriental, la police soviétique. Des chapitres aussi monstrueux et chargés de morts furent inscrits dans l'histoire allemande par l'abandon et la faim auxquels les envahisseurs condamnèrent leurs millions de captifs, (pris en si grand nombre que pour éviter leur extermination massive, il eût fallu soit ralentir la conquête, soit les libérer en totalité ou en partie), et non moins par la mobilisation, presque l'enlèvement, des habitants à titre de main-d'œuvre pour la forteresse Europe. Nous parlerons plus loin de ces travailleurs de l'U.R.S.S., *Ostarbeiter* ou *Osty* comme ils s'appelaient eux-mêmes, obligés de porter un brassard « Ost » parent de l'étoile jaune des Juifs, qui furent nourris, vêtus et en général traités comme il convient à des *Untermenschen*.

Ainsi la politique *Untermensch* de Hitler se déchaîna dès le début. Pourtant, dès l'année qui suivit l'invasion allemande, des critiques violentes et révélatrices émanèrent du ministère des Territoires occupés de l'Est et — la dernière de celles qui suivent — d'un de ses principaux collaborateurs, le Dr. Otto Braeutigam.

(1) Le sort des prisonniers de guerre soviétiques en Allemagne est au plus haut point une tragédie. Sur 3,6 millions de prisonniers, quelques centaines de milliers seulement sont encore capables de travailler à plein. Une grande partie d'entre eux sont épuisés par la faim, ou morts... On peut dire sans exagération que les fautes commises dans le traitement des prisonniers sont dans une large mesure la cause du raidissement de la résistance de l'Armée rouge, et partant celle de la mort de milliers de soldats allemands.

(2) Les rapports que j'ai reçus montrent que les méthodes employées pour se procurer de la main-d'œuvre dans ces régions sont considérées comme des mesures de déportation en masse, de sorte que les personnes visées préfèrent échapper à leur sort en gagnant les bois ou en se joignant aux bandes de guerillas.

(3) Dans l'Est, l'Allemagne mène une guerre triple : une guerre pour la destruction du bolchévisme, une guerre pour la destruction du grand Empire russe, et enfin, une guerre pour l'acquisition d'un territoire colonial aux fins de colonisation et d'exploitation économique. Cette triple mis-

sion de la campagne de l'Est a suscité l'énorme résistance des peuples. Si la guerre n'avait été faite que pour écraser le bolchévisme, elle aurait été décidée depuis longtemps en notre faveur... (3).

Dans quelle mesure les faits connus corroborent-ils cette affirmation ? Il faut chercher la réponse dans un des aspects les moins étudiés de cette guerre.

LA DEFECTION SOVIETIQUE

La défection soviétique active revêtit deux formes essentielles. L'une fut la collaboration avec les Allemands dans les régions occupées. L'autre fut plus permanente et plus étendue. Il s'agit de mouvements antistaliniens organisés d'origine soviétique, contrôlés par les Allemands et ayant leur centre en Allemagne.

La collaboration en U.R.S.S. occupée eut pour effet de fournir du personnel tant aux services administratifs allemands qu'aux organismes locaux, parfois assez indépendants, surtout au début, de reconstruction et de relèvement de la vie civile. Les motifs de cette collaboration furent variés. Bien que les partisans de l'idéologie nazie semblent avoir été extrêmement peu nombreux, il y avait incontestablement un certain nombre de germanophiles. D'autres espéraient exploiter l'occupation au profit de visées séparatistes traditionnelles, en particulier dans les régions frontalières de l'Ukraine, du Caucase et de la Biélorussie. L'opportunisme pur et simple explique d'autres cas.

Mais le mobile le plus puissant en faveur de la collaboration fut la croyance largement répandue que l'invasion allemande fournissait la seule occasion prévisible qui permit de remplacer le régime soviétique par un autre plus libre. Les habitants des territoires occupés espéraient que les armées allemandes se retireraient après la guerre. Il y a de cela une confirmation des plus frappantes. Lorsque, après la modération dont la Wehrmacht faisait preuve au début, la vraie nature de la politique nazie en U.R.S.S. apparut à la population, la « collaboration » cessa dans une large mesure. Un nombre encore non établi de partisans se battirent pendant la guerre à la fois contre les Allemands et contre les Soviétiques.

Mais si en U.R.S.S. occupée l'évacuation du territoire par les Allemands coupa court à la « collaboration », le tableau est tout différent de l'autre côté du front allemand.

Une lettre secrète adressée par Rosenberg au commandant en chef de la Wehrmacht révèle qu'en février 1942 le nombre de soldats soviétiques qui s'étaient rendus s'élevait à plus de 3 millions et demi. En hiver 1941-1942, 5 millions et demi de prisonniers de guerre soviétiques passèrent par les centres allemands.

L'opposition au gouvernement de l'U.R.S.S. ne tarda pas à revêtir une forme beaucoup plus tangible et moins passive. Ce furent les engagements volontaires massifs des Soviétiques pour combattre contre l'armée rouge dans les rangs allemands. Pendant toute la guerre, ces volontaires vinrent de quatre sources différentes : prisonniers de guerre, travailleurs forcés, civils ayant quitté lors de la retraite allemande la région occupée qu'ils habitaient, et antistaliniens qui gagnaient les lignes allemandes venant de différentes parties de l'U.R.S.S.

Au printemps 1942, quelque 200.000 volontaires soviétiques servaient dans l'armée allemande, et en 1943 leur nombre s'élevait à 800.000. Ces volontaires furent employés d'abord comme *Hilfs-*

(3) Cf. *Nazi Conspiracy and Aggression*, III, pp. 62, 127-129, 242.

willige — auxiliaires non combattants — et par la suite aussi au front, individuellement dans des unités allemandes ou dans les *Ostbattalione* composés de soldats soviétiques et commandés par des officiers allemands.

En décembre 1941, le haut commandement de la Wehrmacht (OKW) décréta la formation d'unités parmi les nationalités soviétiques, qui d'une façon significative étaient toutes non slaves : légions caucasienne musulmane, du Turkestan, arménienne, géorgienne, et quelques unités tartares. Un mémorandum strictement confidentiel du ministère des Affaires étrangères allemand commente ainsi l'ordre de l'OKW : « Les légions une fois formées recevront des uniformes et des casques d'acier allemands portant l'insigne de leur nationalité ». Mais redoutant toujours tout renouveau possible de vie nationale soviétique, Hitler, dans la première moitié de 1942, interdit

pour un temps toute nouvelle formation d'*Ostbattalione*.

A la fin de 1942, les inquiétudes de Goebbels, de Rosenberg et de la Wehrmacht-ministère des Affaires étrangères furent confirmées par les événements en U.R.S.S. L'armée rouge avait défendu Moscou et Léninegrad avec une volonté farouche, renforcée sans nul doute autant par les atrocités allemandes que par la promesse d'aide américaine. Et derrière les lignes allemandes les partisans devenaient de plus en plus nombreux et actifs. Comme Goebbels le notait dans son Journal au sujet des sentiments proallemands de la population soviétique, « cette attitude a complètement changé au cours des mois » (25 avril 1942). Bientôt il ajoutait : « Personnellement, je crois que nous devons changer radicalement notre politique concernant les peuples de l'Est » (22 mai 1942).

II. — Le cas du général Vlassov

A ce moment la défection soviétique entre dans une nouvelle phase, la deuxième. Ce changement est intimement lié au nom de l'ancien général Andre A. Vlassov. Aujourd'hui encore homme de mystère, il continue d'inspirer parmi le demi-million d'exilés soviétiques une fidélité et un culte ainsi que de violentes polémiques (4).

Lorsque Vlassov fut fait prisonnier en été 1942, il avait derrière lui une vie exemplaire d'officier soviétique de carrière (depuis 1919) et de membre du Parti communiste (depuis 1930). Né en 1900, treizième enfant d'un paysan de la région de la Volga, Vlassov — de même que Staline — fit ses études dans un séminaire et, en 1919, entra dans l'armée rouge. Il fit partie d'un groupe de conseillers militaires soviétiques auprès de Tchang Kai Chek durant une partie des grandes épurations des années 1930, et plus tard commanda la division la plus réputée de l'armée rouge pendant la dernière guerre. Après l'invasion allemande, Vlassov dirigea la défense à outrance de Kiev. Il fut ensuite, sous les ordres de Joukov, un des héros de la défense de Moscou, et Ilya Ehrenbourg fit son panégyrique dans l'organe de l'armée rouge. Il tomba prisonnier alors qu'il commandait la 2^e Armée d'assaut entourée par la Wehrmacht, au cours de la tentative faite pour

rompre l'encerclement critique de Léninegrad (5).

Dès les premiers jours de sa captivité, ce héros général créa une sensation : il lança un appel à tous les soldats et civils soviétiques pour les exhorter à se joindre à la lutte de l'Allemagne contre Staline (6).

Comment expliquer la métamorphose de Vlassov ? (7) Pour répondre à cette question, il est bon de faire un grand détour afin d'en poser d'abord une autre : quelles sont les raisons de la défection des Soviétiques au cours de la guerre, défection sans précédent par son ampleur ?

**

A titre de préliminaire, il convient de relever certaines explications déjà avancées et que l'auteur croit insuffisantes. L'une est ce que nous avons qualifié de mythe antisoviétique, c'est-à-dire que le facteur décisif fut un ardent désir de renverser Staline. Moins soutenable encore est la thèse qui veut que les Soviétiques devenus « collaborateurs » allemands ne soient pas représentants de la nouvelle génération soviétique, mais constituent plutôt la descendance de l'aristocratie, du clergé, des officiers tsaristes, ainsi que les personnes le plus directement touchées par la répression, les koulaks et les victimes des purges.

(4) Sur les réfugiés soviétiques d'après guerre, ceux qui ont refusé de rentrer et les dissidents, voir George Fischer, *The New Soviet Emigration, Russian Review*, janvier 1949 ; O. Anissimov, *Journal* (New York), 1949, XXII ; Marguerite Higgins, *Now the Russians are fleeing Russia, Saturday Evening Post*, 2 juin 1949 ; *Thirteen who fled*, éd. Louis Fischer et Boris A. Yakovlev (New York, 1949) ; Merle Fainsod, *Controls and Tensions in the Soviet system, American Political Science Review*, juin 1950 ; Henry V. Dicks, *Notes on some observations on Russian behavior, Russian Research Center, Harvard University*, novembre 1950, et George Fischer, *Soviet Refugees in Germany, Russian Research Center, Harvard University*, novembre 1950. Pour deux opinions opposées sur la controverse Vlassov, voir B. I. Nicolaevsky, *Porajenstvo 1941-1945 godov i general A. A. Vlassov* (Le mouvement défaitiste en 1941-1945 et le général Vlassov), *Novy Journal* (New York), XVIII (1948) et XIX (1948), ainsi que Dvinov, *Vlassovskoie dvijenié v siveté documentov* (le mouvement Vlassov à la lumière de documents), (New York, 1950) et la note 19.

(5) La biographie la plus complète de Vlassov est donnée par V. Ossokine dans *Andreï Andreievitch Vlassov, Kratkaia Biographia* (biographie succincte), Dabendorf b/Berlin, 1944, traduite intégralement dans George Fischer, *General Vlassov's official biography, Russian Review*, octobre 1949. Sur Vlassov héros de l'Armée rouge voir la *Pravda*, 13 décembre 1941, 24 janvier 1942 ; Ilya Ehrenbourg, *Krasnaya Zvezda*, 11 mars 1942 ; C.L. Sulzberg, *New York Times*, 19 décembre 1941 ; Eve Curie, *Journey among Warriors* (New York, 1943) ; Wladimirov, *Dokumente und Material des Komitees zur Befreiung der Voelker Russlands* (documents du Comité pour la Libération des peuples de Russie), (Berlin, 1944), pp. 68-70.

(6) Le texte intégral du premier appel de Vlassov (10 septembre 1942) figure dans Dvinov, pp. 79-81.

(7) Pour une très précieuse analyse de première main, voir Gustav Hilger, *Observations on general Vlassov and the so-called « Vlassov Action »* (1948), pp. 1-5. Egalement Mikhail Kitaev, *Russkoyé Osoboditelnoyé Dvijenié* (Mouvement Russe de Libération), 1947, pp. 27-31, 69-70.

Certes, cette catégorie est largement représentée parmi les « collaborateurs ». Mais tous les faits connus montrent aussi que des couches de la population soviétique moins directement atteintes par la répression sont dans la plupart des cas amplement représentées. La dernière explication citée a été avancée par l'auteur de la première étude sur le mouvement Vlassov, Boris Nicolaevsky, l'éminent exilé russe. Elle tend à rattacher les phénomènes de cette guerre au « défaitisme révolutionnaire » qui exista en Russie tant pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905 que pendant celle de 1914 quand les révolutionnaires russes antitsaristes — notamment les bolcheviks — faisaient de l'agitation en faveur de la victoire de l'ennemi de leur patrie, dans l'espoir de hâter ainsi l'effondrement du tsarisme.

LA « COLLABORATION » PHÉNOMÈNE COMPLEXE

Au lieu de ces explications idéologiques, sociologiques et psychologiques, l'ensemble du phénomène semble être d'une nature plus complexe et en même temps plus élémentaire. Pour commencer, l'impulsion première qui poussa les Soviétiques à se ranger du côté du 3^e Reich paraît avoir été de façon prédominante non politique. Il n'est guère douteux qu'une de ces impulsions (non politiques) fut le pur instinct animal de conservation. Dans sa forme la plus nette, il se manifestait dans les camps de prisonniers de guerre, où la faim, la maladie et les exécutions gratuites poussèrent des milliers d'hommes à faire le premier pas — souvent si imperceptible — vers la collaboration à laquelle ils n'auraient autrement jamais songé. Sous des formes plus subtiles, le même instinct joua parmi les civils recrutés pour le travail en Allemagne et pour d'autres civils qui, dans les régions occupées, acceptèrent de participer à l'administration locale établie par les Allemands. Le martyre est un phénomène extrêmement rare dans l'histoire, et le monde extérieur s'est probablement rendu coupable de moralisme excessif en condamnant ceux qui obéirent aux commandements de la violence et de la faim plutôt qu'à la voix de l'idéalisme ou du patriotisme...

Le martyre devient particulièrement difficile dans les conditions qui régnaient en U.R.S.S. lorsqu'elle fut attaquée. D'une part, il ne paraissait guère y avoir de doute, dans l'esprit de millions d'hommes sur lesquels avait déferlé l'attaque-éclair allemande, que la défaite soviétique et le triomphe d'Hitler ne fussent inévitables — en un mot, que le monde qu'ils avaient connu et où ils avaient vécu ne reviendrait jamais. D'autre part, ce que nous avons appelé Homme soviétique — le type *politique* formé par l'autoritarisme de l'U.R.S.S. — a été façonné par les procédés les moins propres à encourager le martyre. Car la passivité, caractéristique dominante de sa personnalité, n'est qu'une composante de l'Homme soviétique. Parallèlement vient le développement d'une faculté d'adaptation instinctive, presque automatique, à ce que l'on devine instantanément être les désirs des autorités.

C'est de ce trait que le monde extérieur a si peu tenu compte en disséquant l'Homme soviétique, et c'est lui, autant que n'importe quel autre que l'on doit considérer en expliquant la « collaboration » massive de la dernière guerre. Il serait fondamentalement inexact d'identifier l'adaptabilité à l'opportunisme, qui implique une attitude individuellement élaborée et manifestée, ainsi que le choix possible d'un autre comportement. Le fait que ni l'une ni l'autre condition ne puisse s'appliquer au phénomène massif d'adaptabilité constitue l'un des aspects les plus importants — et les plus tragiques — du régime stalinien.

Le régime soviétique a brisé l'individualité.

Par suite l'adaptabilité est devenue une réaction non seulement possible mais aussi toute naturelle et normale. Attirer l'attention sur le développement général de ce trait d'adaptabilité n'est pas suggérer que des considérations d'idéologie, d'opinions politiques ainsi que de préférences et de sentiments personnels deviennent complètement inopérantes. En aucun cas. Mais ces réactions individuelles sont profondément enfouies au point — à des degrés variables — de ne plus être que partiellement ressenties, voire oubliées. C'est pourquoi nous avons si nettement pris position contre le mythe antisoviétique, contre la théorie selon laquelle les désertions et la « collaboration » soviétiques massives peuvent s'expliquer par des motifs politiques mûrs, conscients.

Pourtant la politique entre bien en jeu. Tout d'abord une étude du témoignage ainsi que de l'ampleur des désertions soviétiques apporte la preuve d'une force et d'une étendue de sentiments antistaliniens complètement insoupçonnées à l'étranger. L'Occident a eu tendance à tenir ce raisonnement que puisque aucun soulèvement, aucune grève, aucune désertion massive en temps de paix n'ont été enregistrés dans la récente histoire des Soviétiques, c'est donc que la terreur, le rideau de fer ainsi que les réalisations positives du régime ont dû réduire le sentiment antistalinien à des proportions négligeables. Ce raisonnement paraît plus ou moins valable pour autant qu'il s'agisse d'opposition active. Mais l'exode pendant la guerre indique que l'Homme soviétique a développé en lui une aptitude jusqu'alors inconnue à cacher et réprimer ses sentiments antistaliniens — non une opposition active — au delà de la technique de l'adaptabilité.

Si l'on demande quels étaient au juste les aspects les plus haïs du régime, l'unanimité semble se faire sur la violence, l'uniformité forcée, l'écoeuvante redondance de la propagande qui accompagnaient les mesures de réformes sociales et économiques, réformes que maint déserteur soviétique approuve chaleureusement. Les vagues périodiques de la répression ont martelé la population bien plus violemment et profondément que ne pensait le monde. Il est donc beaucoup plus difficile de trouver un foyer qui n'ait pas donné un de ses membres à l'une des épurations, peu qui n'en comptent plusieurs dans les camps de travail forcé.

Si nous prétendons que, dans l'ensemble, l'antistalinisme largement répandu dans la masse de la population existe sous une forme inerte, passive, il est certes des exceptions considérables et frappantes. Il est à noter que ces exceptions — l'avant-garde politique — viennent d'un groupe : la couche moyenne politiquement évoluée de l'intelligentsia technique, tant militaire que civile, à l'écart des principaux postes du Parti et de l'armée rouge. Souvent il y avait ceux qui avant même de quitter l'U.R.S.S., s'étaient déjà prévalu du fait qu'ils venaient de l'enfer stalinien, ils se sentaient prêts jusqu'au dernier homme à mener une croisade contre le régime sans se soucier des moyens et des alliés. Il est donc important de noter que si la masse des « collaborateurs » soviétiques n'en arriva que par degrés à la pleine expression de son opposition au régime, il existait un noyau de zéloteurs antistaliniens qui — en même temps que la propagande allemande et d'autres encouragements à une réorientation idéologique — jouèrent un rôle de premier plan entraînant les autres et en formulant et propageant la profession de foi du « Mouvement de libération des peuples de Russie », terme collectif désignant les antistaliniens soviétiques qui travaillaient avec l'Allemagne. Dans ce noyau antistalinien, le mouvement Vlassov était le cœur et l'esprit. C'est de ce noyau de zéloteurs que vint un nouvel ensemble bien coordonné d'idées et de

principes politiques qui se communiqua à la majorité des « collaborateurs » soviétiques.

C'est là une raison pourquoi un grand nombre de Soviétiques de cette catégorie seront enclins à nier aujourd'hui, peut-être même avec véhémence, que leur rupture avec le régime n'ait pas été par-dessus tout idéologique dès l'abord. Les conditions soviétiques ayant détruit l'équivalent des partis révolutionnaires qui, quoique réduits, entretenaient et cristallisaient le sentiment antisariste, ce n'est qu'à l'étranger, pendant la guerre, que l'opposition soviétique put former ses chefs et élaborer une nouvelle idéologie.

UN « MARIAGE DE CONVENANCE »

C'est de ce noyau politiquement activiste et écouté que les « collaborateurs » soviétiques, et en particulier le mouvement Vlassov, reçurent une doctrine particulière, qui explique beaucoup de choses sur ce déconcertant « mariage de convenance » avec l'Allemagne.

Sa proposition initiale, énoncée par Vlassov dans la première déclaration qu'il fit en captivité, était que la seule ligne de conduite consistait à entreprendre une lutte totale — maintenant — contre la « clique stalinienne ». Une seconde proposition fut formulée par Vlassov en 1944. Le régime soviétique ayant rendu toute opposition intérieure inefficace, déclara-t-il, seule « la guerre a permis à des millions de personnes de se soustraire à l'oppression de la tyrannie stalinienne et de reprendre avec des forces nouvelles la lutte des peuples de Russie pour leurs droits ». Deux autres propositions se rattachant à celle-ci portent sur la collaboration avec l'Allemagne. Dans le même discours, Vlassov déclara : « Nous ne voyons actuellement qu'en Allemagne la seule force maintenant inflexiblement la bannière de la lutte contre le bolchévisme ». Et il ajoutait : « Pour sauver notre patrie, nous avons conclu une honnête alliance avec l'Allemagne. Nous comprenons que l'aide qui nous est offerte par le peuple allemand est aujourd'hui pour nous la seule possibilité réaliste d'organiser une lutte armée contre le bolchévisme ».

Avant de se récrier contre l'amoralité absolue d'un tel opportunisme, le lecteur occidental devrait peut-être prendre le temps de réfléchir à un parallèle historique, pour fondamentales que soient les différences entre les deux cas. A propos de cette amoralité et de l'apparent échec de leur collaboration avec l'Allemagne nazie, certains vlassoviens attirent aujourd'hui l'attention sur le parallèle qu'ont peut établir entre leur propre « politique opportuniste » et la décision anglo-américaine de collaborer étroitement avec le gouvernement soviétique dans la lutte contre Hitler. Ils citent en particulier la déclaration historique de Churchill du 23 juin 1941 : « Tout homme ou tout Etat qui se bat contre le nazisme aura notre aide », à quoi Churchill ajoutait cette réserve : « Le régime nazi ne se distingue pas des pires aspects du bolchévisme ». Ces partisans de Vlassov citent aussi Churchill lorsque, quatre semaines plus tard, il reprit et avalisa la déclaration de Smuts : « Que personne ne dise que nous sommes aujourd'hui ligés avec les communistes ou que nous menons la bataille du communisme... (Hitler ne nous a pas) rendus favorables à la foi (de la Russie), de même qu'au paravant il en a trahissement fait son amie sans épouser son communisme » (8).

En dehors d'une avant-garde politique, l'anti-

stalinisme était larvé, mais cette passivité joua certainement un rôle dans les défaites et le chaos soviétiques du début de la guerre, la passivité idéologique (sinon l'hostilité) s'ajoutant à la passivité psychologique encore plus importante dont la terreur soviétique et la routinisation par l'Etat de toute vie avaient fait un trait fondamental généralisé. Mais il y avait aussi d'autres facteurs politiques qui — quoique souvent de façon uniquement inconsciente — disposèrent certains Soviétiques en faveur d'une acceptation par ailleurs déconcertante du 3^e Reich. Fondamentalement, on peut relever trois causes politiques de cet ordre. L'une concerne la relation de l'Homme soviétique à l'Occident démocratique. Comme nous le verrons plus loin, les programmes politiques élaborés par les « collaborateurs » soviétiques renfermaient des principes d'un libéralisme frappant. Cependant il importe de noter qu'en même temps il y avait parmi eux — surtout pendant la guerre — des courants antioccidentaux. Tout d'abord, la notion de « démocratie » avait été assez démonétisée et discréditée par l'incessante et hypocrite appropriation officielle qu'en faisaient les Soviétiques. D'autre part, l'Homme soviétique était devenu, depuis 1917, assez avancé idéologiquement pour être sensible à la propagande nazie contre l'Occident qui s'exprimait dans les termes anticapitalistes de « ploutocratie » et d'« impérialisme ». Cela explique pour une grande part la facilité avec laquelle la défection soviétique se fit l'écho des slogans nazis sur la guerre « faite dans l'intérêt de l'Angleterre et de l'Amérique » (premier appel de Vlassov), et « faite par les puissances impérialistes, sous la conduite des ploutocrates d'Angleterre et des Etats-Unis, dont la force se fonde sur la suppression et l'exploitation d'autres pays et d'autres peuples » (Manifeste de Prague).

Enfin — et cela demeura d'une importance considérable — l'Occident, quoique libre, s'était allié à l'ennemi numéro un, le régime soviétique. Partant de là, on comprend pourquoi il était plus facile à l'Homme soviétique qu'à un Occidental de tolérer à tout le moins le régime nazi. Une autre raison est plus déconcertante : le fait que, pour un Soviétique, même l'Allemagne hitlérienne apparaissait — du moins à première vue — non seulement immensément prospère mais encore immensément libre. De plus, pour l'Homme soviétique anticapitaliste, le paternalisme « socialiste » et les incontestables réformes sociales de l'Etat nazi étaient une agréable surprise.

La troisième des raisons politiques fondamentales, en dehors de l'antistalinisme, qui faciliterent la « collaboration » soviétique se rattache à l'ensemble du problème de la résistance à un régime totalitaire. L'expérience du 3^e Reich où toutes les tentatives d'opposition échouèrent malgré des conditions plus favorables, tend à confirmer une conclusion sur laquelle les chefs politiques de la « collaboration » soviétique insisterent à maintes reprises : c'est seulement avec l'aide active d'un puissant allié extérieur qu'une opposition intérieure peut espérer renverser un régime totalitaire moderne. Ce raisonnement, pitoyable et amoral en soi, devient beaucoup plus plausible lorsqu'on le considère dans la perspective d'ensemble du tableau esquissé ici.

Le lecteur peut être enclin à se récrier, d'indignation ou même de dégoût, au sujet de l'ignorance absolue du régime nazi qu'implique cette attitude. Une réponse à cela est très simple : l'Homme soviétique savait en effet très peu de chose du régime nazi. En partie cela peut s'expliquer par le pacte germano-russe qui, de façon caractéristique, amena la propagande com-

(8) *Borba*, mars-avril 1948, p. 8, et Winston Churchill, *The Unrelenting Struggle* (Boston, 1942), pp. 172-173, 192-193.

muniste à concentrer son tir sur les démocraties occidentales, tandis qu'à l'égard du meneur de l'axe anti-Komintern, elle était tout amabilité ou tout silence. D'autre part, son incessante et bruyante redondance avait apparemment émousé l'outil de la propagande soviétique officielle. En conséquence, quoi qu'on pût entendre de défavorable sur le 3^e Reich, soit avant, soit après l'amitié soviéto-nazie, on pouvait ne pas le prendre au sérieux — ou même croire que le contraire était vrai.

En résumé, on peut dire que la « collaboration » soviétique fut avant tout la conséquence d'un instinct de conservation animal, qu'elle s'explique par l'adaptabilité inculquée par les Soviétiques, et que c'est en dernier lieu seulement, sous l'influence de son avant-garde politique, qu'elle fut politiquement motivée.

L'ENCERCLEMENT « VOLKOV » ET L'ATTITUDE DE VLASSOV

Dans le cas particulier de Vlassov, une grande cause ayant précipité la décision peut avoir été le choc traumatique de l'encerclement « Volkov » de l'armée tout entière qu'il commandait. Vlassov l'affirma dès son premier appel de septembre 1942. Il le réaffirma — quoique peut-être sous une forme schématisée pour les besoins de la propagande allemande — dans l'explication largement diffusée de son changement qu'il donna en 1943 :

« Nulle part sans doute le mépris de Staline pour les vies des hommes russes ne fut plus clairement mis en lumière que dans l'utilisation de la 2^e Armée d'assaut. La direction de l'armée était concentrée entre les mains du commandement suprême (à Moscou). De sa véritable situation personne ne savait rien. Et personne ne s'y intéressait. Les ordres se contredisaient. L'armée était vouée à l'anéantissement. Hommes et officiers ne recevaient que cent grammes, que cinquante grammes de pain sec par jour. Ils étaient enflés par suite de la faim et pouvaient à peine marcher dans les marécages où les avaient conduits les ordres du commandement suprême... »

« Je demeurai jusqu'au dernier moment avec les soldats et les officiers de mon armée. Nous n'étions plus qu'une poignée et nous fîmes jusqu'au bout notre devoir de soldats. Je me frayai un passage à travers l'encerclement ennemi et je me cachai près d'un mois dans les bois et les marécages. »

« C'est alors que la question se posa dans toute sa force : le sang du peuple russe doit-il être versé plus longtemps ?... Là, dans les forêts et les marécages, je décidai que mon devoir était d'appeler le peuple russe à la destruction du régime bolchévique. »

Dans sa déclaration de 1943, Vlassov précise : « Je dois affirmer, tout d'abord, que le régime soviétique ne m'a en aucune façon maltraité personnellement. » Néanmoins, une autre explication fondamentale de sa métamorphose réside dans son origine familiale. Sa biographie officielle nous apprend qu'il était le treizième et dernier enfant d'un paysan, et qu'il ne put aller à l'école que grâce à l'aide de son frère aîné, instituteur de village. Son père, nous raconte-t-on, demeura pauvre, malgré l'appoint de son métier de tailleur, métier qu'il avait appris à l'armée. Ce n'est que par l'article de Carroll paru dans *Life* que nous apprenons que « le père de Vlassov était, dit-on, un paysan assez aisé qui fut liquidé en même temps que les autres koulaks lorsque Staline collectivisa l'agriculture en 1929. »

Gustav Hilger, qui appartint à l'ambassade d'Allemagne de 1920 à 1941, la plupart du temps

comme conseiller, et qui, pendant cette guerre, fut, sous la présidence de l'ambassadeur Schulenburg, vice-président de la section russe du ministère des Affaires étrangères, raconte que le général répéta plus d'une fois dans des conversations privées que le sort de son père, nullement un « koulak » prospère, avait eu une grande influence sur lui. Selon la même source, c'est à cette époque, en 1930, que, pour effacer cette tache de sa prometteuse carrière, il se sentit forcé de s'inscrire au Parti. Profondément enraciné encore dans son enfance paysanne comme était manifestement Vlassov, les épreuves de son père et la collectivisation en général lui firent ainsi particulièrement impression.

Une troisième explication du changement de Vlassov est suggérée par le récit d'Eve Curie, qui interviewa Vlassov sur le front soviétique en 1942 (9). Elle écrivait : « Vlassov était un des jeunes chefs militaires dont la renommée montait rapidement parmi le peuple de l'U.R.S.S. » Et elle ajoutait : « Il ne cessait de grommeler : Tout le monde, tout le monde doit se battre contre les fascistes. C'était là un homme qui faisait la guerre avec quelque chose de plus que de la détermination, quelque chose de plus que du courage ; il la faisait avec passion. » Voici comment Mlle Curie décrit le général : « Vlassov est un homme de quarante ans, grand et robuste, aux traits nets. » Cette description et d'autres donnent à penser que c'était un homme d'intenses convictions, de vigueur et de passion. Avec non moins de véhémence, de conviction et — pour reprendre l'expression de Mlle Curie — de « passion » Vlassov exorcisait maintenant le régime soviétique que récemment encore il exaltait :

« Devant l'immense affliction de notre peuple dans cette guerre, et souffrant profondément de nos défaites militaires, je me suis posé cette question tout naturelle : à qui en est la faute ? Si l'on jette un regard en arrière sur les douze ou quinze dernières années avant la guerre, on est bien obligé d'aboutir à la conclusion que tous ces malheurs sont la faute de la seule clique stalinienne... »

« Quelle est alors l'issue de cette impasse où notre pays a été amené par la clique stalinienne ? Il n'y a qu'une issue, l'histoire n'en offre pas d'autre. Tous ceux qui aiment leur patrie, tous ceux qui souhaitent le bonheur de leur peuple doivent, de toutes leurs forces et par tous les moyens, entrer dans la lutte pour le renversement du régime stalinien universellement haï... »

Nous pouvons en conclure que, par sa personnalité et son tempérament, Vlassov était bien propre à susciter et à incarner le genre de fanatisme politique antistalinien de l'avant-garde fa-

(9) A propos de l'interview de Vlassov par Mlle Curie, nous pouvons signaler un exemple — et peut-être aussi une explication — de la puissance du mythe selon lequel l'U.R.S.S. — contrairement à l'Occident libéral — n'avait, après ses grandes épurations des années 1930, pas de cinquième colonne pendant la deuxième guerre mondiale mais était parfaitement unie. Lorsque, après la publication de son livre, il fut annoncé que Vlassov avait été fait prisonnier par la Wehrmacht et qu'il lançait une croisade antistalinienne, Mlle Curie prétendit longtemps que le général qu'elle avait interviewé ne devait pas être confondu avec le « lieutenant général Andreï A. Vlassov fait prisonnier par les Allemands ». Encore que des preuves irréfutables du contraire eussent commencé à s'accumuler avant longtemps, cette affirmation de Mlle Curie trouva néanmoins, trois ans plus tard, un écho approuvé par le professeur Frederick L. Schumann, dans *Soviet Politics at Home and Abroad*, (New York, 1946), p. 631.

natique qui, s'ajoutant à l'instinct de conservation et à l'adaptabilité de l'Homme soviétique, fournit les explications fondamentales aux défections massives de l'U.R.S.S. Mais dans le cas de Vlassov — comme dans celui de ses plus proches compagnons — une autre considération plus décisive sert à expliquer la « collaboration ». C'est leur certitude obstinée qu'en cas de victoire ou de défaite allemande, le mouvement Vlassov ne pouvait manquer d'être un facteur de force majeur. Le principe fondamental de la collaboration avec l'Allemagne hitlérienne était centré autour de cette devise souvent répétée de Vlassov : « La Russie ne peut être battue que par des Russes ». Profondément convaincu de la vérité de cette devise, Vlassov était donc également certain qu'en tout état de cause le sort de l'Allemagne en Russie dépendait des alliés autochtones d'Hitler, tel le mouvement Vlassov. En temps de guerre, selon lui, Hitler ne pourrait vaincre l'U.R.S.S. sans défections soviétiques. Un postulat encore plus important était que, même après la victoire militaire de l'Allemagne, la Russie ne pourrait jamais être gouvernée du dehors, fût-ce par un régime de Gestapo. Au contraire, une Allemagne victorieuse devrait bon gré mal gré remettre les rênes à un groupe national qui concilierait l'amitié pour l'Allemagne avec le genre de souveraineté nationale et de libertés intérieures auxquelles aspire la population. Avec le temps, à mesure que la victoire de l'Allemagne semblait moins certaine qu'en 1941-1942, au moment de la capture de Vlassov et de la plupart de ses compagnons, l'éducation soviétique et la propagande nazie parurent se fondre pour aboutir à une conviction qui, aujourd'hui, paraît moins absurde à un tiers qu'elle n'apparaissait à l'époque. Le mouvement Vlassov acquit la conviction qu'en cas de défaite allemande, un choc entre l'U.R.S.S. et les démocraties serait inévitable à brève échéance. C'est ainsi que Vlassov déclara, dans une allocution prononcée en 1944, que Staline, dans son discours du 7 novembre de la même année, avait fait allusion à la possibilité d'une troisième guerre mondiale, sachant que « tous les peuples épris de liberté se dresseront contre le bolchévisme et que Staline aura à soutenir une lutte cruelle contre eux. » A la croyance en un conflit inévitable entre l'Est et l'Ouest s'ajoutait la conviction que, dans un tel choc, venant immédiatement après cette guerre, le mouvement Vlassov devrait être bien armé, comme auxiliaire extrêmement précieux des démocraties contre l'U.R.S.S.

Ce raisonnement plein d'espoir, la pensée de Vlassov en était en grande partie imprégnée. Il joua un rôle décisif du commencement à la fin, car il explique aussi bien sa persévérance dans les moments où, selon de nombreux témoignages, il était résolu à reprendre son ancien état de prisonnier de guerre, que ce qui fut de toute évidence de sa part défaut de saisir le véritable état de choses dans toutes sa brutalité (10).

Après un séjour de quelque six mois dans un camp de prisonniers, Vlassov fut libéré. Dès le début, apparemment, il critique ouvertement la politique orientale de l'Allemagne. Dans une interview accordée à une revue russe de Riga, *Novy Pout*, Vlassov déclara au début de 1943 : « Je suis entièrement d'accord avec Adolf Hitler lorsqu'il dit ne pas vouloir transporter le national-socialisme dans d'autres pays. A chacun ce qui lui est propre. L'habit d'un autre n'irait pas à un Russe.

C'est pourquoi un habit différent sera fait pour la Russie. Nous prendrons aux Allemands ce qui nous conviendra, mais ce sera loin d'être tout, puisque nous ne voulons pas faire des Russes des Allemands et inversement. » Il insistait devant ses divers interviewers allemands sur la nécessité pour l'Allemagne de permettre aux antistaliniensoviétiques de mener leur combat selon leur propre programme et sous les ordres de leurs propres chefs. Pareille indépendance n'avait été accordée à aucune des précédentes entreprises patronnées par les Allemands. Cela est vrai non seulement des *Ostbattalione* et des expériences malheureuses telles que la « Division Kaminsky » de SS (1942-1944) et la Brigade Gil — qui, peu de temps après sa formation en 1943, passa aux partisans anti-allemands — mais aussi de l'éphémère prédécesseur de Vlassov en 1942 : l'Armée nationale du peuple russe, mise sur pied en 1942 à Osintorf, près de Minsk (11). Les unités en furent organisées par un vieil émigré qui devait devenir chef de la chancellerie de Vlassov, le colonel K. G. Kromoi, et par la suite commandées par un brillant ex-officier d'état-major soviétique, lui aussi plus tard compagnon de Vlassov, le colonel Bojarski.

Dès le début, le principal soutien de Vlassov fut la Wehrmacht et sa base d'opérations, une section de la *Propagandaabteilung* de l'O.K.W. (O.K.W. WPr. IV) dirigée par le colonel Martin. Installé d'abord à Berlin et, en 1943, à Dabendorf, petite ville des environs, un nouveau service spécial, l'*Ostpropagandaabteilung*, joua un rôle de premier plan dans l'histoire de Vlassov. Ce service avait à sa tête le capitaine von Strik-Strikfeldt déjà nommé. S'occupant de la défection soviétique depuis 1941, d'abord comme interprète auprès du feldmaréchal von Kogge, commandant le secteur central du front de l'Est, Strikfeldt fut, pendant la majeure partie de la guerre, le plus proche conseiller allemand de Vlassov (12).

LE COMITE NATIONAL RUSSE

Après l'échec des nombreux projets frappés de veto ou relégués au second plan par un des nombreux services allemands s'intéressant à la défection soviétique, une action majeure devait maintenant être tentée par quelques-uns des adversaires allemands de la politique *Unter-mensch*. Cette action avait pour but l'instauration sur une vaste échelle d'un « Comité national russe ». Devant les restrictions imposées en haut lieu, il fut apparemment décidé de commencer par créer un fait accompli. La chose fut réalisée — de façon plutôt confidentielle — en décembre 1942, en territoire soviétique occupé, sous l'égide du capitaine Strikfeldt, et du chef d'un autre service de l'O.K.W., Re IV, un Allemand balte ayant servi dans l'armée russe avant les Soviets. Le fait accompli consista à jeter « par accident » la proclamation du Comité national russe non seulement dans les lignes soviétique — comme le prescrivaient les ordres de Strikfeldt — mais aussi en territoire occupé par les Allemands. C'était ici que la proclamation pouvait fournir des mots d'ordre capables de rallier les prisonniers soviétiques et les *Ostbattalione* harassés. C'est ce qui fut atteint — avec assez de succès, semble-t-il — par le fait accompli.

Un triumvirat dirigera le Comité national russe. Vlassov en est nommé président. Un second

(10) Le livre *J'ai choisi la potence. Les confidences du général Vlassov*, (Paris, 1947) prétend contribuer à jeter la lumière sur les vues de Vlassov en 1942. Comme ce livre ne porte ni le nom de l'éditeur ni celui de l'auteur, son authenticité a été mise en doute.

(11) Wladimirow, p. 51; Nicolaevsky, XVIII, pp. 218, 223; Kazantsev, *Possev*, 21 mai 1950, 28 mai 1950.

(12) Nicolaevsky, XVIII, pp. 217-230-232, XIX, 211; Kazantsev, *Possev*, 4 juin 1950; Kitaev, pp. 34-37.

membre est l'ancien major général soviétique V. F. Malychkine. Emprisonné en 1938 pour une durée de quatorze mois en relation avec l'épuration du maréchal Toukhatchevski, Malychkine était, avant sa capture en octobre 1941, chef d'état-major de la 19^e armée. Chose curieuse, il commandait en 1933-1936 la même 99^e division d'infanterie qui, en 1940, sous les ordres de Vlassov, fut désignée comme la meilleure de l'armée. Enfin, il y a le capitaine Zykov, brillant et déroutant intellectuel soviétique. Fait prisonnier en 1942, le commissaire de bataillon Zykov devint « l'écrivain fantôme » de Vlassov. Selon ses dires, il avait été vers 1935 un des directeurs des *Izvestia* alors que Nicolaï Boukharine en était le rédacteur en chef. Zykov, membre du Parti, se serait rallié à « l'opposition de droite » de Boukharine et aurait été emprisonné pendant plusieurs années lors des purges (13).

LE MANIFESTE DE SMOLENSK

Le point capital de l'action est la publication du manifeste de Smolensk. Annonçant la formation du Comité national russe, Vlassov et les autres signataires appelaient les Soviétiques à se joindre à eux pour combattre Staline dans les rangs d'une Armée russe de Libération. Le programme de ce qu'on appelait désormais le mouvement Vlassov contenait 13 points, dont le remplacement des kolkhozes par la propriété individuelle des terres, la liberté du commerce et des métiers, l'abolition du travail forcé et de la répression policière. En particulier, le programme prévoyait aussi la liberté du culte, de la conscience, de la parole et de la réunion. Toutefois, quoiqu'il renfermât une accusation mal informée contre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, le manifeste de Smolensk ne contenait pas de mots d'ordre reflétant le racisme, le *Fuehrer-Prinzip* ou d'autres doctrines fascistes :

1. — Abolition du travail forcé et garantie au travailleur d'un droit véritable au travail conduisant au bien-être matériel.
2. — Abolition des exploitations collectives et leur transformation planifiée en propriété privée des paysans.
3. — Rétablissement du commerce, des métiers, de l'artisanat et création des conditions nécessaires pour permettre à l'initiative privée de participer à la vie économique du pays.
4. — Possibilité pour l'intelligentsia de créer librement pour le bien de son peuple.
5. — Garantie de la justice sociale et protection des travailleurs contre l'exploitation.
6. — Instauration pour les travailleurs d'un droit réel à l'instruction, aux loisirs, à la sécurité dans la vieillesse.
7. — Abolition du règne de la terreur et de la violence. Instauration d'une vraie liberté du culte, de la conscience, de la parole, de la réunion et de la presse. Garantie de l'inviolabilité de la personne et du domicile.
8. — Garantie de la liberté des minorités nationales.
9. — Libération des prisonniers politiques du bolchévisme, et retour des prisons et des camps dans la patrie de tous ceux qui subirent la détention dans la lutte contre le bolchévisme.
10. — Reconstruction, aux frais de l'Etat, des villes et des villages détruits pendant la guerre.

(13) Buchard, p. 126 ; Ossokine, p. 12 ; Nicolaevsky, XVIII, pp. 232-234 ; XIX, p. 214 ; Kazantsev, *Possev*, 25 juin 1950 ; 2 juillet 1950 ; Wladimirow, pp. 70-71 ; Kitaev, p. 23-26.

11. — Reconstruction des usines appartenant à l'Etat détruites pendant la guerre.

12. — Refus de faire des paiements en exécution des accords asservissants signés par Staline avec les capitalistes anglo-américains.

13. — Garantie d'un minimum vital aux anciens combattants mutilés et à leurs familles (14).

L'effet de cette mesure fut cependant bien moindre que ne l'avaient espéré ses auteurs. Grâce au fait accompli de Strikfeldt, quelques exemplaires du manifeste parvinrent bien à l'audience extrêmement réceptive des prisonniers de guerre soviétiques et des *Ostarbeiter*. Mais officiellement sa diffusion fut très strictement limitée aux régions tenues par les Soviets. Aucun journal contrôlé par les Allemands ne signala la publication ou la teneur du manifeste, qui fut en fait diffusé non de Smolensk mais de Berlin. Hitler refusa de lancer lui-même une *Ostproklamation* au peuple de l'U.R.S.S., concurrentement avec le manifeste de Smolensk, pour annoncer un renversement de sa politique orientale, mesure pour laquelle Goebbels insistait alors et devait insister à maintes reprises par la suite (15).

Outre le manifeste de Smolensk, nous possédons de cette période deux autres documents d'un grand intérêt pour quiconque étudie la défection soviétique. L'un est la lettre ouverte de Vlassov, *Pourquoi j'ai entrepris la lutte contre le bolchévisme*. Rédigée et publiée en même temps que le manifeste, elle reçut une large diffusion et fut sans doute une des déclarations les plus connues de la défection soviétique (l'autre étant le fameux manifeste de Prague de 1944). D'une façon très détaillée Vlassov y développe les raisons de sa défection déjà suggérées dans le premier appel lancé par lui sous patronage allemand en septembre 1942 (16).

Plus précieux encore est un discours prononcé le 12 avril 1943 par le général Malychkine, représentant de Vlassov au Comité national russe. Il s'agit d'une allocution sur « Les tâches du Mouvement russe de Libération », adressée à la « Première conférence antibolchévique des anciens officiers et soldats de l'Armée rouge, actuellement prisonniers de guerre, ayant adhéré au Mouvement Russe de Libération ». Avec plus d'ampleur et de franchise peut-être que nulle part ailleurs, l'idéologie du mouvement Vlassov est discutée ici.

Effleurant d'abord la question nationale toujours explosive, Malychkine déclara :

Nous tenons que la nouvelle Russie devra rétablir la liberté nationale, y compris le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, jusqu'à la séparation. Mais ce but ne peut être atteint qu'une fois que la tâche principale — le renversement du bolchévisme et la destruction de la tyrannie stalinienne — aura été remplie.

Sur la question paysanne également délicate, Malychkine s'exprima ainsi :

Il faut donner au paysan la propriété privée des terres et le droit de travailler selon ses préférences.

(14) Le texte partiel du manifeste de Smolensk a paru dans le *Novoe Slovo* (Berlin), le 17 mars 1943 et, en anglais, dans Fischer (note 5), pp. 285-286.

(15) Kazantsev, *Possev*, 4 juin 1950 ; Buchard, pp. 126-128 ; Nicolaevsky, XIX, pp. 214-15 ; Goebbels, p. 261, également pp. 284, 302, 328 et la suite ; Conférence avec Hitler (note 27), p. 6.

(16) *Zaria*, 3 mars 1943 ; le texte intégral est donné dans Wladimirow, pp. 47-53.

ces... Sous le régime de la propriété privée des terres, cela présuppose des formes de coopératives qui ne puissent en aucune façon restreindre l'initiative privée mais au contraire la renforcent au maximum.

Jetant une lumière sur le « socialisme » d'une Russie postsoviétique, l'orateur déclara :

Nous tenons d'autre part que toutes les industries qui, à l'époque du bolchévisme, ont été établies au prix du sang et de la sueur du peuple tout entier, doivent revenir à l'Etat, devenir propriété nationale... Si toutefois, cela apparaissait préférable et si tel était l'intérêt du peuple, l'Etat ne s'opposerait pas à la participation de l'initiative privée...

L'initiative privée sera rendue possible non seulement dans les possessions paysannes et l'industrie, aux conditions que je viens d'exposer. Nous croyons que l'initiative privée doit aussi participer à d'autres aspects de la vie économique, par exemple au commerce, aux métiers, à l'artisanat. Seule une initiative privée libre et non entravée peut créer les conditions préalables qui sont essentielles à un développement favorable du bien-être du peuple tout entier.

L'un des passages les plus révélateurs de cette allocution traite de l'attitude de cette opposition de formation soviétique envers les émigrés « blancs » d'après 1917 :

Il est parfaitement vrai que le mouvement blanc est né de l'opposition au régime soviétique. Mais ce mouvement n'apportait pas de principes progressistes au peuple russe ; au mieux, il peut être défini comme un mouvement sans idées... A tous les anciens participants du mouvement blanc nous pouvons dire nettement ce qui suit. Quiconque croit à la restauration en Russie des nobles et des grands propriétaires terriens, à la restauration des privilèges fondés sur l'origine, la caste ou la fortune, à la restauration de formes de gouvernement périmées, celui-là n'est pas avec nous.

Enfin nous pouvons encore relever la position — également courante aujourd'hui parmi les organisations néo-vlavsoviennes — prise sur la « déstalinisation » de la Russie post-soviétique :

Parmi les personnes présentes ici, il y a bien entendu beaucoup d'anciens membres du Parti (communiste), de responsables politiques et un grand nombre d'anciens membres du Komsomol. Il n'est donc pas permis d'imposer la même attitude à tous les anciens membres du parti... quiconque répudie les façons de penser dont il a été jusqu'à présent le défenseur ou le compagnon de route, trouvera dans nos rangs la place qui lui convient (17).

Une autre proposition jette beaucoup de lumière sur la défection soviétique. Il s'agit de la structure politique d'un Etat russe post-soviétique qui fut également esquissée plus tard dans le manifeste de Prague. Dans toute la propagande vlavsoviennne, le mot d'ordre-clé était « une Russie libre sans capitalistes et sans exploités ». Cette position — comme celle des réfugiés soviétiques d'aujourd'hui — s'oppose à la restauration tant du tsarisme que du capitalisme. Ce que nous voyons ici est un intéressant amalgame.

Tout d'abord, l'attitude envers les deux révolutions russes de 1917 est en soi un amalgame. Selon la thèse vlavsoviennne, ce fut le peuple lui-

même qui, en février 1917, conquiert la liberté politique la plus complète dont la Russie eût jamais joui. Mais les chefs du gouvernement provisoire se montrèrent hésitants et dépourvus de dynamisme. Le peuple donna alors spontanément son appui au seul parti qui promettait ce à quoi il aspirait, les bolcheviks. Et ce n'est qu'une fois le gouvernement soviétique solidement retranché que le peuple comprit que ses espoirs avaient été trahis par la nouvelle tyrannie. De plus, le manifeste Vlassov de Prague, à l'instar de la révolution de février 1917, revendiquait deux choses. Politiquement, cette commune exigence portait sur des libertés authentiques : « Abolition du régime de la violence et de la terreur. Abolition des transferts de populations et des déportations en masse. Instauration d'une liberté véritable du culte, de la conscience, de la parole, de la réunion et de la presse, inviolabilité de la personne, du domicile et de la propriété. Instauration d'une justice indépendante et publique. » Économiquement, le manifeste de Prague, de même que la révolution de février, mettait l'accent sur une économie mixte : « Rétablissement de la propriété privée résultant du travail personnel, rétablissement du commerce, des métiers, de l'artisanat et octroi à l'initiative privée du droit et de la possibilité de participer à la vie économique ». En outre, « liquidation des kolkhozes et transfert sans contrepartie de la totalité des terres à la propriété privée des paysans », mais en même temps « Liberté dans le choix du genre d'exploitation agricole... » D'autre part, la « gratuité de l'enseignement, de l'assistance médicale, la sécurité dans la vieillesse » seront garanties par l'Etat. Et seule sera apparemment « inviolable » la propriété privée résultant du travail personnel. Cela représente un amalgame révélateur de la forte influence que les réformes sociales des Soviétiques — formulées dans la Constitution « stalinienne » de 1936 — exerçaient sur ces mêmes dissidents résolus à détruire le régime politique et économique de l'U.R.S.S. C'est aussi un amalgame que d'apparenter le sentiment antistalinien en U.R.S.S. à la N.E.P. de Lénine des années 1920 ou à une « économie mixte » (à tendance assez proche du New Deal) plutôt qu'au capitalisme libéral américain ou au socialisme « marxiste » qui, la plupart des dissidents soviétiques y insistent avec véhémence, est inséparable du stalinisme.

VLASSOV ET L'ANTISEMITISME

Il est cependant un problème profondément sujet à controverse sur lequel cette indépendance idéologique a été particulièrement mise en doute. La question de l'antisémitisme du mouvement Vlassov. Sur ce problème, avec des réserves formulées particulièrement en Amérique, l'organisation russe émigrée des mencheviks (sociaux-démocrates) a fourni les porte-parole les plus autorisés pour les deux parties au débat. Un spécialiste russe chevronné, l'historien Nicolaevsky déjà nommé, a rejeté les accusations d'antisémitisme portées contre le mouvement Vlassov, tandis que deux autres personnes — Dvinoev et surtout Aronson — les ont maintes fois soutenues.

Un certain nombre de déclarations faites par les chefs ou parues dans les publications du mouvement Vlassov, ont été établies. Le journal russe paraissant à Paris sous l'occupation allemande donna, au milieu de 1943, un compte rendu du discours prononcé par Vlassov à Riga : « dans la nouvelle Russie... il n'y aura toutefois pas place pour les Juifs... La libération de la Russie de Staline et du bolchévisme la purifiera aussi des Juifs ». Dans son allocution déjà citée d'avril 1943, le major général Malychkine, représentant

(17) Wladimirov, pp. 58-63.

de Vlassov, dit lui aussi que le mouvement Vlassov se posait en champion de « la liberté nationale de tous les peuples (de Russie) à l'exception des Juifs ». Apparemment il le répéta dans un discours souvent cité qu'il prononça à Paris en été 1943. Un petit nombre d'articles judophobes à la Julius Streicher ont été relevés dans le *Dobrovolets* et la *Zaria*, journaux sous contrôle allemand publiés par les vlassoviens à Dabendorf à l'intention de la mythique R.O.A. Le 20 janvier 1945, le fameux *Voelkischer Beobachter* donna une longue interview mêlée de déclarations antisémites que lui avait accordée l'ex-major général soviétique Jilenkov, ancien secrétaire du Parti dans un important secteur de Moscou. Fait prisonnier en 1941 alors qu'il était commissaire politique à la 21^e Armée d'assaut, Jilenkov était le chef de propagande du mouvement Vlassov (18).

Trois considérations principales peuvent être avancées par ceux qui — comme l'auteur — ont conclu que l'antisémitisme hitlérien n'était pas typique du mouvement Vlassov.

Tout d'abord, il paraît nettement établi que, de nouveau, les hautes autorités allemandes réclamaient l'inclusion de principes antisémites dans le programme et les déclarations vlassoviens. Pour des esprits nazis, tout mouvement semblable à celui de Vlassov devait inévitablement demeurer étranger et suspect tant qu'il n'aurait pas fait de l'antisémitisme un de ses principes essentiels.

La considération fondamentale que cette question appelle est peut-être que la défection soviétique était entourée, pénétrée par un régime politique tel que l'hitlérisme dont elle dépendait. Ainsi, pour subsister, toute cause telle que la sienne était forcée de payer une hideuse rançon d'antisémitisme.

✱

Mais il apparaît aussi que les chefs du mouvement Vlassov ne cessèrent de résister à cette pression des nazis. Lorsqu'elle devint trop forte — et en plusieurs occasions elle semble avoir menacé de destruction l'entreprise tout entière — ils optèrent apparemment pour un stratagème : déclarer que les Juifs n'étaient pas une nationalité de l'U.R.S.S. et que par conséquent leur avenir sortait de la sphère de compétence et d'intérêt d'un mouvement antistalinien de Soviétiques. Cette ligne de conduite fondamentale fut suivie jusque dans l'interview accordée au *Voelkischer Beobachter* par le général Jilenkov qui, tant dans cette interview qu'ailleurs, fit preuve de moins de modération sur les principes et les alliances nazis qu'aucun autre chef du mouvement Vlassov. A côté de sorties brutales, Jilenkov souleva : « Ces Juifs n'ont jamais appartenu à la famille des peuples de Russie ».

Il est bien possible qu'un lecteur occidental se demande comment des chefs politiques qui se respectent et ont la moindre prétention à l'honnêteté et à la pensée démocratique, peuvent-ils accepter l'antisémitisme nazi, même sous la forme d'un stratagème un peu improvisé? La réponse est extrêmement complexe et touche au fond même du problème des causes et des modalités de la « collaboration » des Soviétiques avec le 3^e Reich. Parmi les facteurs que l'on peut relever une fois de plus, deux sont connexes et

s'imposent. L'un est la détermination de renverser Staline, fanatisme qui reléguait inévitablement à l'arrière-plan le « luxe » de peser les fins et les moyens. L'autre est l'adaptabilité grâce à laquelle ces produits de la vie soviétique pouvaient se prêter aux exigences de la situation beaucoup plus facilement — et sans nécessairement rattacher la concession acceptée à leurs propres principes moraux — que n'aurait pu le faire un produit de la société occidentale libre.

Ce qui précède n'est pas présenté comme une apologie, mais plutôt comme une considération hautement significative et sur laquelle on passe souvent trop à la légère. Il en est de même de cette importante — et dernière — considération : les différentes variétés de l'antisémitisme moderne, et leur reflet dans le nazisme et le mouvement Vlassov. En schématisant considérablement, on peut dire qu'il existe trois principaux types d'antisémitisme moderne : l'antisémitisme idéologique tel que le professait Hitler et dont le principe essentiel est que les Juifs sont malfaisants ; l'antisémitisme social — tel qu'on le rencontre parfois aux Etats-Unis — qui considère les Juifs comme des compagnons indésirables dans les quartiers résidentiels, les loisirs, la vie de société ; et enfin l'antisémitisme politique, qui identifie les Juifs en tant que groupe à une force dans la société. (Une quatrième variété, la variété professionnelle, peut probablement être classée comme un dérivé des trois premières, plutôt que comme une espèce autonome).

De ces trois principales catégories, l'antisémitisme hitlérien appartient à la variété idéologique. Il est très important de noter qu'il n'en est pas de même de celui qui pouvait se refléter dans les déclarations vlassoviennes. Quelque antisémitisme qu'on relève dans de telles déclarations qui nous sont connues, il était de nature nettement politique plutôt qu'idéologique du type nazi. Plus particulièrement, il ne peut guère y avoir de doute qu'un nombre considérable de Soviétiques — en U.R.S.S. comme ailleurs — partageant dans une certaine mesure cette opinion exprimée par Jilenkov dans le *Voelkischer Beobachter* : « Aux postes de commandement en U.R.S.S., c'est-à-dire au Conseil des commissaires du peuple, du Politburo, du Comité central du Parti communiste, au Praesidium du Conseil suprême, les Juifs ne sont plus représentés en si grand nombre que dans les premières années de la révolution. Mais il n'y en a que davantage parmi les hauts fonctionnaires de ces organismes. »

Cette discrimination entre individus en raison de leur origine ethnique ou religieuse est contraire à tous les idéaux et toutes les aspirations de ce qu'il y a de meilleur dans le monde libre. Mais si tragique que ce soit, on est obligé d'ajouter que de telles discriminations, particulièrement en ce qui concerne les Juifs, ne sont pas aujourd'hui l'apanage exclusif du fascisme, de Jilenkov ou de ses compagnons soviétiques de même tendance d'esprit. Cet antisémitisme est bien plus répandu que nous ne voulons bien l'admettre, et quoique pas un instant ni dans un seul cas cela ne le rende moins impardonnable, on doit prendre ce fait en considération en toute franchise quand on rend un jugement sur l'antisémitisme du mouvement Vlassov.

Ce n'est pas pour dire que l'antisémitisme devienne moins odieux s'il est administré à petites doses ou à l'occasion seulement, ni que la forme de l'antisémitisme nazi ou celle du tsarisme n'aient pas été représentées parmi les « collaborateurs soviétiques ».

De plus, ce que l'on connaît aujourd'hui des déclarations du général Vlassov lui-même ainsi que de ses compagnons et organisations politiques confirme que, dans aucune de ces déclara-

(18) Grigory Aronson, *Pravda o Vlasovtsakh* (La vérité sur les vlassoviens), (New York, 1949), pp. 31-32, 94 ; *Parijski Vestnik*, 5 juin 1943, 26 juillet 1943 ; Malychkine, dans Wladimirow, p. 58 ; *Dobrovolets*, 2 février 1944, 23 avril 1944 ; Nicolaevsky, XIX, pp. 242-246.

tions, il n'y a trace d'antisémitisme en tant que principe idéologique clef. Les déclarations citées de Vlassov, de Malychkine et de Jilenkov sont, pour autant que nous sachions, parmi les rares qui fassent allusion à l'antisémitisme, tandis que les articles relativement peu nombreux et toujours violemment antisémites parus dans des publications vlassoviennes, semble être dans l'ensemble d'origine allemande et l'on ne connaît aucun cas où ils aient été relevés ou appuyés par d'autres articles dans les mêmes organes.

Mais dans un entourage où l'antisémitisme ne cessa d'être un thème central aigu, ces faits — ainsi que le démocratisme à d'autres égards indéniabie de l'idéologie vlassovienne — tendent à confirmer cette conclusion. En dépit d'incontestables exceptions, l'antisémitisme — pour hideux qu'il soit même dans des manifestations fugitives — ne peut être imputé au mouvement Vlassov dans son ensemble, ni à ses chefs. Cette conclusion, une déclaration maussade faite en 1945 par le Dr. Taubert, du ministère de la Propagande, une autorité nazie de premier plan sur la défection soviétique, déclaration reproduite par « l'antivlassovien » Dvinov, vient la corroborer d'une façon frappante : « Fait également important, il (le mouvement Vlassov) ne combat pas les Juifs et en général ne reconnaît pas la question juive » (19).

Au printemps 1943, la publication du manifeste de Smolensk fut enfin autorisée. En mai, le *New York Times* écrivait que — malgré l'opposition de Rosenberg — « la propagande nazie a commencé maintenant à mettre le général Vlassov fortement en vedette ». Également au printemps, Vlassov fut autorisé pour la seconde fois à adresser la parole à ses compatriotes en territoire soviétique occupé. Mais les autorités allemandes ne tardèrent pas à se plaindre. Ainsi que le disait à Hitler un de ses collaborateurs militaires, au milieu de 1943 : « Jusqu'à présent (des travailleurs soviétiques volontaires libres) pouvaient être obtenus pour du pain et du ravitaillement, etc. Mais voilà qu'apparaît Vlassov et ya prêchant la liberté nationale dans les villages aussi bien qu'aux travailleurs volontaires et aux troupes. » Et il cite la mise en garde contre Vlassov d'un grand chef militaire : « Il leur a monté la tête avec la liberté ». Keitel, sur ces entrefaites, avisa Hitler qu'il avait donné l'ordre de renvoyer Vlassov à Berlin. Hitler interdit dès lors la propagande de Vlassov dans tous les territoires soviétiques occupés. Et le général Malychkine admit franchement dans son discours d'avril 1943 : « Si vous me demandez si une armée (russe de libération) existe à l'heure actuelle telle que nous voudrions l'avoir, je dois répondre nettement : Pas encore. » (20).

III. — Le déclin

Dès lors la défection soviétique entre, vers le milieu de 1943, dans une troisième phase. Si la précédente était une période d'espoir accru en un changement possible de la politique allemande, la présente est celle d'espairs décroissants et de peu de progrès.

Vlassov passe maintenant une grande partie de son temps à Berlin, en fait aux arrêts. (Sa petite villa de Kiebitzweg se trouvait à Dahlem, où est installé depuis 1945 le quartier général américain). Le Comité national russe lui-même est pratiquement réduit, pendant toute cette période, à deux activités, toutes deux concentrées, au début de 1943, au centre de la Wehrmacht à Dabendorf. L'une des entreprises encore tolérées — sous la tutelle de la Wehrmacht — était l'organisation d'une école pour la masse amorphe et dispersée des volontaires de l'Armée de Libération (R.O.A.), qui n'avait aucun rapport avec Vlassov que cette entreprise et la presse. L'école fut placée sous le commandement de l'*Ostpropagandaabteilung* de l'O.K.W. du capitaine Strikfeldt, qui, sans autorisation, en confia le contrôle effectif à un directeur russe désigné par Vlassov. Pendant la plus grande partie de l'existence de l'école, ce directeur fut le principal collaborateur de Vlassov pour les questions militaires, l'ex-major général soviétique Fedor I. Troukhine. Professeur, en 1932-1936, à l'école la plus réputée de l'Armée rouge, l'Académie Frountzé, Troukhine, alors chef d'état-major adjoint de la région militaire de la Baltique, fut fait prisonnier en 1941. Le principal objectif de l'école consistait à cette époque dans la propagande et l'instruction politique. Les cours étaient suivis par des groupes d'anciens officiers et soldats soviétiques choisis dans les formations de volontaires et les camps de prisonniers allemands. On estime qu'à la fin de la guerre plu-

sieurs milliers d'élèves, pour la plupart des officiers, étaient passés par cette école, à la cadence habituelle de 300 tous les quinze jours. A la fin de leurs études, ils étaient affectés aux *Ostbattalione* à effectifs soviétiques, et aux camps de prisonniers de guerre. En plus de ces cours officiels autorisés par la Wehrmacht, des vlassoviens de confiance étaient secrètement endoctrinés à Dabendorf selon des principes purement nationalistes russes et étaient connus, dans cette atmosphère de conspiration, sous le nom de « ligne intérieure ». Protégée par ses supérieurs allemands immédiats — surtout Strikfeldt — et payant sa rançon de protestations pronazies et antisémites, l'école de Dabendorf devint bientôt le centre idéologique du mouvement Vlassov, où sa doctrine était élaborée et ses cadres formés dans une atmosphère homogène qui ne pouvait exister nulle part ailleurs sous le contrôle allemand (21).

L'autre entreprise était la publication de journaux, cette fois encore au nom de la non existante R.O.A. Alors que la *Zaria* était destinée aux prisonniers de guerre, deux autres journaux furent bientôt créés, également sous le contrôle de plus en plus strict des Allemands : le *Dobrovolets*, pour les formations allemandes à effectifs soviétiques, et le *Boevoi Pout*, pour les troupes de l'Armée rouge sur le front. A aucun moment de cette période cependant, la propagande allemande à l'intention du front ne cessa — pour encourager les redditions et les désertions dans les rangs soviétiques — d'associer les noms de

(20) Nicolaevsky, XIX, pp. 234-235 ; Wladimirow, pp. 63-64 ; Conférence de Hitler (note 27), pp. 21-22 ; *New York Times*, 3 mai 1943 ; 27 mai 1943.

(21) Jolis, *When the Red Army fought Stalin, The Story of Hitler's Red Divisions* (1945), pp. 11-12 ; Wladimirow, pp. 71-72 ; Kazantsev, *Possev*, 30 juillet 1950 ; Kitaev, pp. 59-66.

(19) Dvinov, p. 121.

Vlassov et de son Comité national russe moribond à celui de la R.O.A. Au contraire, cette propagande est encore intensifiée au début de mai 1943, après que Rosenberg lui-même y a donné son assentiment (22).

Deux principaux aspects de cette période doivent être signalés. Le premier est la poursuite des discussions sur la politique allemande relative à cette question. Ni la Wehrmacht ni le ministère des Affaires étrangères ne jouissait d'une grande influence politique auprès d'Hitler. Ribbentrop oscillait entre le soutien de Vlassov et — d'habitude — un acquiescement servile aux vues d'Hitler. Mais de nombreux tenants aussi bien de la position « utilitaire » que de la position « Russie libre » continuaient à plaider la cause de Vlassov.

HIMMLER CONTRE LE MOUVEMENT VLASSOV

En automne 1943, Himmler, dans un discours souvent cité aux SS, mit en garde contre l'utilisation d'anciens soldats soviétiques dans des formations homogènes, et recommanda de les employer individuellement. Il attaqua violemment les Allemands d'origine balte qu'il accusait de soutenir une « propagande » en faveur de Vlassov. Avec la même âpreté il critiqua les déclarations que faisait « partout » Vlassov disant que « les Russes ne peuvent être battus que par des Russes ».

Himmler, manifestement exaspéré, revint sur ce thème dans un exposé aux SS le 14 octobre 1943 :

Déchirés par des intrigues, les peuples slaves n'ont jamais été capables de régler leurs propres affaires... A ce propos je voudrais nommer ouvertement le général Vlassov. De grands espoirs avaient été fondés sur ce général Vlassov. Comme beaucoup l'auront prévu, ces espoirs n'étaient pas justifiés... Avec une suffisance caractéristique du Russe et du Slave, M. Vlassov commença à raconter une fable, prétendant que l'Allemagne n'a jamais été capable de conquérir la Russie, que la Russie ne peut être conquise que par des Russes...

Si dès lors un Russe sort on ne sait d'où — avant-hier il n'était peut-être qu'un commis boucher et hier M. Staline l'a fait général — et que ce Russe fasse la leçon avec une suffisance typiquement slave prétendant que la Russie ne peut être conquise que par des Russes, alors je ne puis dire qu'une chose : Cette phrase montre à elle seule qu'il est un *salaud*. S'il était vraiment un aussi grand patriote qu'il prétend, il n'aurait pas laissé cette phrase s'échapper de ses lèvres, qu'il aime ou non M. Staline. Devons-nous confier des centaines de milliers de nos hommes à un tel homme en lui disant : « S'il vous plaît, monsieur Vlassov, ne voulez-vous pas vous battre contre les Russes ? » (23).

La Gestapo d'Himmler surveillait sans relâche le mouvement Vlassov, soucieuse de trouver un prétexte pour en arrêter les chefs. Dans sa vigilance elle était encouragée par des dénonciations émanant de la vieille émigration russe en Allemagne, qui n'avait cessé de s'opposer à Vlassov comme à un extrémiste impénitent et un antinazi qui, en février 1917, s'était rallié sans vergogne à la révolution antitsariste.

(22) Wallace Carroll, *It Takes a Russian to Beat a Russian*, *Life*, 19 décembre 1949, p. 85 ; Buchard, p. 340 ; Kazantsev, *Possev*, 30 juillet 1950 ; Dvinov, p. 43 ; document cité dans note 27, pp. 1-2.

(23) Alfred Joachim Fischer, *A Russian Quisling*, *Contemporary Review*, (Londres), février 1945, p. 119.

Rosenberg, soucieux de conserver le contrôle de la politique orientale de l'Allemagne, voyait depuis le début le mouvement Vlassov d'un œil profondément soupçonneux. En partie à titre de contre-mesure, il patronnait une nuée de « Comités nationaux » extrémistes et séparatistes représentant diverses nationalités de l'U.R.S.S., ainsi que les chefs antivlassoviens de l'ancienne émigration russe. Encore que ceux-ci eussent eux-mêmes à subir par moments les effets de la politique *Untermensch*, les uns et les autres étaient maintenus par Rosenberg dans un état d'activité croissante et bien financés. Les extrémistes nazis s'en tenaient à leur politique directrice *Untermensch*, qui sanctionnait commodément les brutalités et les pillages auxquels se livrait l'Allemagne. L'un des membres de ce groupe, Bormann, étant de plus en plus proche de Hitler, son influence sur les actions du Führer était considérable (24).

Quelle était la position d'Hitler lui-même pendant cette troisième période ? Nous savons qu'un de ses arguments favoris contre le changement de la politique nazie envers les populations soviétiques était l'inopportunité de cette mesure au moment des retraites allemandes sur le front de l'Est. Il le déclara à Goebbels en mars 1943. En été de la même année, il répondit en ces termes à une intervention officielle en faveur d'une nouvelle politique :

Je ne puis revenir en arrière. Dans les conditions militaires existantes, tout changement de ma position serait interprété comme un signe de mollesse et entraînerait un débâcle. On ne peut changer de chevaux au milieu du courant. Lorsque la situation militaire aura été de nouveau consolidée, lorsque nous aurons nettement repris l'initiative, alors on pourra discuter d'un changement de notre politique et de l'emploi de nouvelles méthodes (25).

Mais aucune des sources premières, encore peu nombreuses, que nous connaissons n'avait fourni à ce sujet de réponse plus complète, jusqu'à ce que, récemment, on ait pu disposer du texte d'une instructive conférence tenue au milieu de 1943 (26). Étaient présents à cette conférence Hitler, le feldmaréchal Wilhelm Keitel (commandant en chef de la Wehrmacht), le colonel général Kurt Zeitzler (chef de l'état-major général de l'armée), le lieutenant général Rudolph Schmudt (principal collaborateur militaire d'Hitler) et le colonel Walter Scherf (attaché au G.Q.G. d'Hitler et chargé de la rédaction de l'histoire officielle de la guerre).

Éliminant tout doute, ce document rare établit qu'en 1943 Hitler rejetait catégoriquement tout projet visant à exploiter la désaffection soviétique à quelque fin que ce fût n'entrant pas dans le cadre de la politique *Untermensch*. Il voulait par conséquent qu'elle ne servît exclusivement qu'à la démoralisation de l'armée rouge. Hitler est violemment opposé à toute idée de s'en remettre à des étrangers pour faciliter la tâche militaire de l'Allemagne. Il revient à maintes reprises sur la « faute » commise par Luden-

(24) Buchard, pp. 233-239, donne un résumé des discussions sur la politique. Voir aussi *Trial of the Major War Criminals*, XIX, pp. 117-123 ; Nicolaevsky, XIX, pp. 238-239.

(25) *The Goebbels Diaries*, p. 284 ; Dr. Peter Kleist, *Zwischen Hitler und Stalin* (Bonn, 1950), p. 224.

(26) Le texte intégral en allemand est publié pour la première fois dans George Fischer, « Vlassov and Hitler », *Journal of Modern History* (Chicago, U.S.A.), mars 1951.

dorf en donnant son assentiment à la création, pendant la guerre de 14, de la Légion polonaise de Pilsudski, qui, plus tard, passa à l'Entente et joua ainsi un rôle dans l'instauration de l'indépendance de la Pologne.

Ce document offre aussi des indications précises sur l'attitude d'Hitler envers Vlassov et son entreprise. Faisant allusion avec mépris au fantôme chinois du Japon, Hitler refuse d'envisager toute possibilité de déguiser Vlassov ne fût-ce qu'en un « Wang Ch'ing-Wei » russe, projet dont Ulrich von Hassel, diplomate antinazi, avait souvent entendu parler alors dans les milieux gouvernementaux. Hitler insiste au contraire sur la nécessité de limiter l'activité de Vlassov à une seule fonction, la propagande à l'intention du front russe : « Je n'ai que faire du général Vlassov derrière nos lignes... Il peut agir ici. » Paraphrasant Hitler, Keitel affirme : « Je puis dire que nous ne considérons cet auteur des tracts de propagande signés Vlassov, le Comité russe, que comme un moyen de propagande. » C'est ici que prend toute sa force la crainte fondamentale qui revient périodiquement hanter Hitler : « Je ne puis prendre aucun engagement pour l'avenir qui crée en face de moi des Etats indépendants ou autonomes... » Toute promesse allemande concernant l'avenir de l'U. R.S.S. doit donc être faite à contre-cœur et avec des restrictions mentales.

Hitler ne laissa pas non plus de doute sur son attitude à l'égard d'une authentique armée russe de libération. Il n'est pas tenu compte de la demande de Vlassov qui plaide pour une armée autonome entièrement russe sous le commandement d'officiers russes : « Nous ne créerons jamais une armée russe, c'est là une illusion de la plus belle espèce. » Mais Hitler considère les travailleurs soviétiques comme plus dignes de confiance et plus urgents, et il accepte cyniquement que dans la propagande de l'autre côté, une armée russe de libération soit promise : « Oui, là on peut faire tout ce qu'on veut. » Les volontaires soviétiques doivent être utilisés principalement comme main-d'œuvre en Allemagne et ailleurs, ou, au mieux, dans de petits détachements incorporés aux formations allemandes, ou encore comme *Hilfswillige*, c'est-à-dire auxiliaires non combattants. Même les *Ostbattalione* de la Wehrmacht doivent être maintenus loin des lignes de défense (27).

Il est un autre aspect de cette troisième période qui depuis lors reste attaché au Comité national russe de Vlassov et à son Armée russe de Libération. Il s'agit du rôle assigné au mouvement Vlassov d'une part par l'Allemagne, de l'autre par la postérité.

Pendant toute la guerre, la presse américaine associa le général Vlassov d'une part à la répression par la Gestapo des mouvements de résistance dans les Balkans et en Europe occidentale, d'autre part aux « troupes de renégats co-

saques ». Après la victoire un correspondant américain a écrit que, sous l'égide nazie, « le général Vlassov parcourut toute l'Europe, se battant contre les partisans en Yougoslavie, les groupes de résistance français en Savoie et dans le Jura, les troupes anglo-américaines en Normandie ». Et une dépêche de l'United Press parue dans le *New York Times* du 2 août 1946 parle de Vlassov comme du « chef russe d'une armée turcomane et cosaque qui fit la guerre pour les Allemands », et ajoute : « Lorsque les Allemands le firent prisonnier, il (Vlassov) épousa leur cause et prit la tête des unités de renégats qu'on dit avoir combattu en Slovénie, en Serbie, en Dalmatie et en Albanie. Au début de 1944, il fut signalé que ses troupes avaient été envoyées au Danemark, où les Allemands s'attendaient à une invasion des Alliés » (28).

LE ROLE DES UNITES A EFFECTIFS SOVIETIQUES

En réalité, on connaît aujourd'hui des faits qui indiquent que ces rapports étaient en grande partie erronés. En d'autres termes, il est aujourd'hui en partie possible d'établir avec la plus grande précision où et comment opérèrent les nombreuses unités à effectifs soviétiques sous contrôle allemand.

Par la conférence avec Hitler citée plus haut, on voit que la Wehrmacht, sous l'autorité du général commandant les unités de volontaires, disposait en été 1943 d'un régiment, 78 bataillons et 122 compagnies composés de Soviétiques, tandis que d'autres, au nombre de 60.000, servaient dans les unités des gardes allemandes et 220.000 individuellement en qualité de *Hilfswillige* dans des formations allemandes. Dans ce total — comme dans la plupart des références allemandes aux *Ostbattalione* — ne figurent pas les formations allemandes à effectifs soviétiques d'origine non slave. La conférence avec Hitler nous a appris que les chefs militaires allemands sur le front comptaient sur les formations de volontaires soviétiques pour la répression des troubles derrière les lignes allemandes.

Les SS recrutaient de plus en plus des volontaires soviétiques pour des unités spéciales, destinées à la lutte contre les partisans et à d'autres missions de police en U.R.S.S. occupée ainsi que partout ailleurs en Europe. Deux formations de SS russes — la division Kaminsky et la brigade Gil — se battirent contre les partisans sur le front de l'Est, et la première eut aussi à intervenir contre le soulèvement de Varsovie en 1944. En 1943, une division de SS ukrainiens fut créée en plus d'une division galicienne (Ukraine occidentale) de SS, et en 1944 diverses unités biélorussiennes furent réunies en une division biélorussienne de SS. Cette dernière fut anéantie en combattant contre les Alliés en France, en automne 1944.

Une unité de cosaques, créée en 1941 sous la protection de Rosenberg, servit de garde personnelle d'Hitler dans la campagne de l'Est. Une division de cosaques fut formée par la Wehrmacht, et en 1944 Himmler s'intéressa à ce groupe qui fut élargi en un corps de cosaques. Les cosaques proallemands avaient à leur tête le général de cosaques « blanc » Krasnov, qui était violemment — et ouvertement — contre Vlassov. Le corps lui-même était commandé par un Allemand, le général von Pannwitz. Après l'évacuation de l'U.R.S.S. par les Allemands, les cosaques

(27) Besprechung des Fuehrers mit General Feldmarschall Keitel und General Zeitler am 8-6-1943 auf dem Berghof (Conférence entre le Fuehrer, le maréchal Keitel et le général Zeitler, tenue le 8 juin 1943 à Berghof). Pour le texte allemand in extenso, voir George Fischer, « Vlassov and Hitler », *Journal of Modern History*, mars 1950. Le texte est reproduit en russe dans Dvinov, pp. 89-102. Trois courts extraits en anglais figurent dans *Nazi Conspiracy and Aggression*, III, pp. 959-960. L'original allemand de 22 pages dactylographiées fut aimablement mis à la disposition de l'auteur par B.L. Gourevitch, écrivain russe émigré à New York. Les conversations sur Vlassov « Wang Ch'ing-Wei » russe sont rapportées dans Ulrich von Hassel, *Vom Andern Deutschland* (Sur l'autre Allemagne), (Zurich, 1946), p. 308.

(28) Ivan H. Peterman, « Prague's Four Fantastic Days », *Saturday Evening Post*, 14 juillet 1945, p. 84; *New York Times*, 20 juin 1943 ; 22 novembre 1943 ; 15 février 1944, 4 mai 1945, 27 juin 1945, 2 août 1946.

se battirent contre les partisans de Tito. On en a vu d'autres garder les fortifications de l'Atlantique.

Parmi les unités non slaves d'origine soviétique, le Dr. Friedrich Buchard relève les suivantes. La 162^e division turkmène du général allemand Niedermeyer opéra contre Tito et plus tard en Italie. En 1943-1944, les SS organisèrent un commando turkmène et un commando caucasien. Le premier prit part à la répression du soulèvement de Varsovie, et tous deux opérèrent par la suite dans les Balkans. Un commando kalmouk fut longtemps la terreur des populations civiles, d'abord ukrainiennes, puis polonaises. Des bataillons et des légions composés de Soviétiques d'origine turkmène et caucasienne — en particulier de Géorgiens — furent affectés à divers secteurs du front, notamment à la garde de la côte française (29).

Ces formations et d'autres de volontaires soviétiques, relevant tant de la Wehrmacht que des SS, étaient généralement commandées par des officiers allemands et incorporées dans des formations allemandes plus importantes. Le tableau suivant dû au Dr. Peter Kleist, qui appartint pendant la guerre à l'*Ostministerium* de Rosenberg, donne une idée de l'importance du facteur militaire qu'elles représentaient :

En 1944, le général commandant les unités de volontaires avait sous son autorité quelque 650.000 hommes, principalement dans des bataillons de combat mais aussi dans des bataillons de construction. Ce total comprenait 110.000 Turkmènes, 110.000 Caucasiens, 35.000 Tartares ainsi que 35.000 Cosaques sous le commandement de von Pannwitz et 18.000 Cosaques dans le Landsturm sous les ordres de Pataman Domanov qui, en 1944, furent transférés du ressort du général commandant les unités de volontaires au Bureau central SS. A cela il y a lieu d'ajouter quelque 29 escadrons de Kalmouks, le restant étant composé de bataillons mixtes souvent classés comme bataillons R.O.A. mais qui comprenaient non seulement des Russes mais aussi des Ukrainiens, des Biélorussiens, des Caucasiens et des Tartares.

... Dans l'aviation, il y avait environ 6.000 volontaires et 15.000 auxiliaires de la D.C.A. (Flakhelfer), dans la marine également quelque 6.000 volontaires de différentes nationalités (soviétiques) (30).

Ce tableau est corroboré par le général Koestring, qui a déclaré récemment : « On peut évaluer l'effectif total des unités de volontaires à au moins un million. »

Nous ne savons que très peu de chose de l'histoire de ces unités depuis leur naissance spontanée en Ukraine, en 1941-1942. Le mérite du dé-

(29) Conférence avec Hitler (note 27), pp. 16, 19 ; Nicolaevsky, XVIII, pp. 214-215, XVIII, pp. 221-223 ; Kazantsev, *Possev*, 21 mai 1950 ; Buchard, pp. 105-106, 111-112, 116-117, 165, 215 ; von Hassel, p. 35 ; Pour Krasnov sur Vlassov voir sa « Lettre ouverte », *Kazatskaya Zemlia*, 16 mars 1945. Ce document est reproduit dans le numéro de janvier-février 1950 de la *Borba* (Munich), organe de la principale organisation politique néo-vlassovienne S.B.O.N.R. (Mouvement pour la Libération des peuples de Russie). Sur les formations à effectifs soviétiques et de « vieux émigrés » dans les forces armées allemandes, voir aussi *Parijski Vestnik*, 30 janvier 1944, 12 février 1944, 4 mars 1944, 14 avril 1944, 9 juin 1944, 24 juin 1944, 1^{er} juillet 1944, 15 juillet 1944 ; *New York Times*, 16 juin 1944, 27 juin 1944, 18 août 1944, 15 septembre 1944, 14 octobre 1944, 9 juin 1945, 24 mars 1947.

(30) Kleist, p. 205 f.

veloppement de ces formations revient à un officier de l'état-major général, Claus von Stauffenberg, qui devait jouer un rôle fatidique le 20 juillet 1944. A l'époque chef de la section d'organisation du grand quartier général de l'armée (O.K.H.), Stauffenberg — avec d'autres officiers supérieurs d'état-major que l'on ne peut nommer — fut un des artisans de l'établissement, au début de 1943, du Bureau du général commandant les troupes orientales de l'O.K.H., auquel était rattachée l'administration de toutes les unités soviétiques de la Wehrmacht. Le titulaire de ce poste était le lieutenant-général Heinz Hellmich, qui pendant la première guerre avait passé plusieurs années en Russie comme prisonnier de guerre, puis, entre les deux guerres, fut officier de liaison de la Reichswehr auprès des missions militaires soviétiques visitant l'Allemagne.

Un an après sa nomination, le général Hellmich donna sa démission. Le poste reprit le titre de général commandant les formations de volontaires — l'ancien titre ayant été impopulaire parmi les volontaires soviétiques — et fut confié au lieutenant général Ernst Koestring. Dans ses nouvelles fonctions, celui-ci continua l'attitude bienveillante de Hellmich envers les *Ostbattalione*.

**

Après de l'armée et dans de délicates négociations avec Rosenberg, Goebbels et Himmler, le général commandant les troupes orientales devait obtenir équipement et assistance ainsi que s'efforcer d'améliorer le traitement barbare que les nazis infligeaient aux prisonniers de guerre, aux *Ostarbeiter* et dans les territoires soviétiques occupés, cause constante de démoralisation parmi les *Ostbattalione*. Mais un nouveau problème se posa bientôt, le mouvement Vlassov. Il est évident que jusqu'à sa dernière phase — lorsque Himmler en assumait la responsabilité politique — ce mouvement, tout en étant un symbole, eut officiellement peu d'action — pour ne pas parler de contrôle — sur les centaines de milliers de Soviétiques organisés en unités de volontaires dans la Wehrmacht et les SS. En d'autres termes, ce qui précède ainsi que la conférence avec Hitler et tous les témoignages dont on dispose ne laissent aucun doute sur le fait que ni Vlassov ni son Comité national russe n'avait autorité sur aucune des catégories des formations militaires allemandes à effectifs soviétiques.

Comment expliquer dès lors l'impression persistante du contraire ? Une explication en est qu'à la suite du manifeste de Smolensk, quoi qu'en fait Vlassov ne fût pas autorisé à former l'Armée russe de Libération dont il y était question, le nom de celle-ci — ainsi que le brassard à la croix de Saint-André et le nom de Vlassov — se trouva attaché comme terme collectif sinon à toutes, du moins à la majeure partie des unités à effectifs soviétiques et des volontaires individuels combattant sous commandement allemand. Dans l'espoir d'une amélioration toujours attendue, le mouvement Vlassov se prêta à cette imposture, mais dans l'ensemble elle fut créée dans une large mesure par les autorités allemandes elles-mêmes pour la propagande contre les troupes de l'Armée rouge. Un but connexe ainsi poursuivi est révélé par le général Koestring : « La désignation R.O.A. était destinée à donner aux unités originaires de l'Est le sentiment de leur solidarité, c'était donc davantage un moyen de propagande. » Une troisième explication est, selon Wallace Carroll, que « ... la propagande soviétique mettait astucieusement au compte des troupes de Vlassov les atrocités qui étaient surtout l'œuvre des volontaires soviétiques sous

commandement allemand » (31). Cette discrimination entre l'entreprise de Vlassov et les formations soviétiques sous commandement allemand est très importante. Elle doit être faite pour placer le mouvement Vlassov et l'ensemble de la défection soviétique dans la vraie perspective.

Ainsi, pendant toute cette période — qui s'étend sur l'année 1943 et une grande partie de 1944 — l'Allemagne refusa de rallier la désaffection soviétique sous une bannière politique nationale effective, tel que l'était Vlassov. Elle persista dans sa politique de dispersion des grands nombres de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés disposés à se battre contre Staline aux côtés d'Hitler. Toujours soupçonneuses, les autorités allemandes, au milieu de 1943, commencèrent à transférer les *Ostbattalione* de l'Est vers l'Ouest, créant ainsi une des plus graves crises dans l'histoire du mouvement Vlassov. Car bien que les *Ostbattalione* ne fussent en aucune façon sous le commandement de Vlassov, lui et ses compagnons les considéraient comme la pierre angulaire de ce qui, dans leur esprit, était inévitable : l'acceptation par les autorités allemandes de la thèse de Vlassov selon laquelle la guerre contre le gouvernement soviétique ne pouvait être gagnée qu'avec l'aide massive de Russes unis, organisés et commandés par les adversaires soviétiques de Staline. Dans cette position fondamentale, un principe essentiel était la concentration de toutes les formations de volontaires soviétiques sur le front de l'Est. Ce projet de Vlassov entraîna aussi un désaccord fondamental entre les principaux partisans des deux tendances anti-*Untermensch* de la politique allemande. Car si le groupe « Russie libre » tendait à se ranger sur ce problème du côté de Vlassov, les « utilitaires » faisaient valoir l'absence de cadres nationaux spécialement entraînés, l'opposition inflexible d'Hitler, et ce qui selon eux était le problème immédiat plus important, le renforcement des formations allemandes du front par des *Ostbattalione* distincts. Un autre facteur à l'appui des arguments « utilitaires » contre une armée antistalinienne du type préconisé par Vlassov était le fait qu'à mesure que les victoires soviétiques augmentaient, les volontaires soviétiques sur le front de l'Est avaient de plus en plus tendance à passer de l'autre côté ainsi qu'à être terrorisés à la perspective de tomber aux mains des Soviets. Cette dernière considération semble avoir été la dernière goutte d'eau, si tant est qu'il en fut jamais besoin.

Dans cet épisode, qui causa une tension considérable et de graves désillusions tant parmi les troupes que dans le mouvement Vlassov, Koenig, général de l'O.K.W. commandant les troupes orientales, semble avoir joué un double rôle. D'une part, étant « utilitaire » plutôt que parti-

san de la « Russie libre », Koenig, dans l'intérêt de l'Allemagne, était favorable, ou du moins ne s'opposait pas au retrait des *Ostbattalione* du front de l'Est. Le mouvement Vlassov, toujours convaincu que son propre plan était le seul valable, ne put pardonner cela. D'autre part, cependant, on attribue à Koenig le mérite d'avoir empêché la dissolution complète des *Ostbattalione* qui fut envisagée lorsque, avec le début des victoires soviétiques, la baisse de leur moral et de leur aptitude au combat fut constatée sur le front. C'est à ce moment que Koenig, en sa qualité d'« utilitaire » qui ne fut jamais entièrement favorable aux plans de Vlassov, recommanda le transfert de ces formations à l'Ouest plutôt que leur dissolution.

*

Ce fut un tournant fatidique dans l'histoire du mouvement Vlassov. Les *Ostbattalione* avaient été sauvés d'une disparition totale — qui aurait sans doute entraîné l'écroulement de tous les espoirs d'une future armée Vlassov. Mais en même temps c'était ce transfert du front de l'Est à celui de l'Ouest qui symbolisa l'attitude envers le plan Vlassov de la plupart des responsables de la politique allemande, y compris les russophiles « utilitaires ». Non seulement Vlassov lui-même et la valeur propre des volontaires soviétiques étaient mis en doute, mais sans erreur possible — sauf pour le mouvement Vlassov, éperdument confiant et toujours résolu — les besoins militaires de l'Allemagne furent sans hésitation placés au-dessus de la conception politique que faisaient valoir si instamment Vlassov et ses protecteurs allemands du groupe « Russie libre ».

Il n'est cependant paradoxal qu'en apparence de dire que les besoins militaires de l'Allemagne et les conceptions politiques du mouvement Vlassov sur l'utilisation des volontaires soviétiques, auraient pu être conciliés. Car si les volontaires soviétiques désertaient à une cadence accélérée les rangs allemands sur le front oriental, ce n'était pas simplement — ou même principalement — par peur d'être faits prisonniers. Bien plutôt, les victoires soviétiques donnaient la dernière impulsion à se rebeller contre la façon immuablement mesquine, intolérable dont les Allemands traitaient leurs « alliés » soviétiques, soldats, prisonniers de guerre ou *Ostarbeiter*. Si les autorités allemandes avaient décidé à ce moment de changer radicalement leur politique orientale de l'*Untermensch*, il n'aurait pas été nécessaire de déplacer à l'ouest les centaines de milliers de volontaires soviétiques, détruisant ainsi virtuellement toute possibilité de jamais mettre en pratique la conception incontestablement pertinente de Vlassov qui disait : « Il faut être Russe pour battre un Russe ».

(31) Carroll, p. 85 ; Buchard, p. 128.

IV. — L'ultime tentative

QUOIQU' l'action, au sein de la hiérarchie allemande, en faveur d'un changement d'attitude à l'égard de la défection soviétique ne désarmât jamais, on peut dire que la quatrième — et dernière — période ne commença qu'en été 1944. Il est possible de deviner plusieurs raisons majeures d'un glissement — quoique nullement un renversement total — de la politique de l'Allemagne à l'égard de l'Est.

Au milieu de l'été 1944, la raison la plus évidente en fut les défaites militaires, qui prenaient

alors des proportions manifestement catastrophiques. Les troupes allemandes avaient été chassées du territoire soviétique. A l'Ouest, les Alliés avaient débarqué avec succès en France et avançaient en Italie. De même que les désastres initiaux des Soviets avaient causé des bouleversements en U.R.S.S., ainsi les revers Allemands déterminèrent un important changement de ton parmi les dirigeants nazis. Si en 1941 et 1942 la position générale était que l'Allemagne et ses armes invaincues n'avaient besoin dans ses triom-

phantes conquêtes, d'aucun allié — militaire ou politique — il était inévitable que l'attitude ne fût plus la même.

Ces fortunes militaires changées ainsi que la prolongation de leur séjour hors de l'U.R.S.S. et dans les camps allemands influèrent d'autre part sur l'état d'esprit des Soviétiques qui, à un titre quelconque, servaient l'Allemagne. Les *Ostarbeiter* et les *Ostbattalione* ainsi que les autres unités allemandes à effectifs soviétiques étaient un foyer d'agitation et de désaffection croissantes et le resteraient de toute évidence aussi longtemps que l'Allemagne décevrait leurs aspirations nationales et politiques dont Vlassov était de plus en plus un symbole. Cet état d'esprit tenait aussi à un autre problème, non moins brûlant : la brutalité avec laquelle les Allemands continuaient à traiter les prisonniers de guerre et les civils soviétiques ainsi que les *Ostarbeiter*. La propagande *Untermensch* répandait en Allemagne des récits d'épouvante sur les troupes et les civils soviétiques, incitant à des représailles spontanées. L'U.R.S.S. n'ayant pas signé la convention de Genève sur les prisonniers de guerre, l'Allemagne avait une excuse toute prête pour justifier les mauvais traitements. D'importantes améliorations furent promises dans l'ordre dont, à la conférence avec Hitler que nous avons citée, Keitel parle comme de « l'ordre 13 établissant une politique dont on se sert comme d'un tract ». Mais tout cela était loin de suffire.

La situation était la même en ce qui concerne les *Ostarbeiter*. Dès 1942, des discussions avaient eu lieu et des décisions avaient été prises pour régulariser leur situation. Certaines améliorations remportées de haute lutte furent consenties lorsque les revers militaires allemands eurent rabattu l'arrogance nazie du début. Mais ce ne fut que très peu de mois avant la débâcle que deux concessions majeures purent être annoncées par le Comité de Vlassov. L'une était la suppression du brassard imposé à tous les *Ostarbeiter*, signe distinctif unanimement haï car il appelait les injures et créait un sentiment d'infériorité. L'autre était un accord officiel entre le comité Vlassov et le gouvernement allemand consentant aux travailleurs en provenance de l'U.R.S.S. le même statut pour les salaires, les impôts et la protection de la police que celui dont jouissaient les travailleurs des « pays favorables à l'Allemagne ».

Des renseignements précis manquent sur le nombre total de Soviétiques sous contrôle allemand. On connaît cependant deux chiffres. L'un — donné dans une déclaration soviétique officielle en 1949 — est d'un peu moins de 6 millions y compris les Baltes. L'autre — utilisé à maintes reprises par Buchard — et de 10 à 12 millions (32). Quel qu'en fût le nombre exact, il apparaît que la question de leur moral constituait une considération majeure.

Un autre problème entra encore en jeu pour modifier la politique orientale de l'Allemagne. Le complot avorté du 20 juillet 1944 destiné à écarter Hitler du pouvoir ne servit dans un sens qu'à amener à son point critique et à précipiter un processus antérieur à la guerre : la méfiance croissante et souvent l'antipathie personnelle d'Hitler envers le haut commandement. Ainsi que Goebbels le note à maintes reprises dans son

journal, cette attitude était due dans une large mesure à la certitude dans laquelle Hitler s'affirmait de plus en plus que c'était lui, et non ces soldats de carrière, qui possédait le mieux l'art de la guerre moderne. Les suites du complot, lorsque nombre de militaires les plus indépendants et les plus capables furent emprisonnés tandis que beaucoup d'autres étaient pétrifiés par la peur de subir le même sort, firent éclater ce divorce. Plus qu'à aucun moment auparavant, les militaires furent écartés des questions de politique et de pouvoir tandis que des chefs nazis de confiance étaient placés aux postes de commandement. L'exemple le plus frappant de cette évolution est Himmler, qui, après le 20 juillet, occupa non seulement le poste de ministre de l'Intérieur mais aussi le poste militaire de *Befehlshaber der Ersatztruppen* (commandant en chef des troupes de réserve). De plus, il eut la haute main sur l'ensemble de la mobilisation de guerre.

LE REVIREMENT D'HIMMLER

Cet accroissement frappant du pouvoir d'Himmler, en même temps que les défaites militaires (allemandes), le moral bas des Soviétiques au service de l'Allemagne et la chute brutale de l'influence militaire, tels étaient les facteurs les plus importants du changement de situation du mouvement Vlassov intervenu en 1944. C'est la combinaison de ces trois principaux facteurs qui décida Himmler, le ministre alors tout puissant de l'Intérieur, à abandonner sa précédente position pro-*Untermensch*. Cela est particulièrement frappant étant donné la profonde aversion que lui inspirait la personne de Vlassov — dans le discours que nous avons cité Himmler le traitait de salaud ! — par ses critiques de la politique allemande et parce qu'il prétendait que c'était à la suite d'une intervention d'Himmler auprès d'Hitler que l'activité du premier comité Vlassov fut suspendue en 1943. C'est le revirement de Himmler qui constitue la clef de la quatrième période, et relativement la plus heureuse, de la défection soviétique.

On en trouve confirmation dans cette déclaration d'un haut fonctionnaire du ministère de la Propagande chargé des affaires soviétiques : « Le mérite d'avoir fait adopter une politique favorable à Vlassov revient au Standarten-fuehrer Gunther d'Alquen, qui en fit la proposition au Reichsfuehrer (Himmler), lequel à son tour le suggéra à Hitler. » En automne 1944, les S.S. furent chargés de la supervision de l'ensemble de « l'action Vlassov ». D'Alquen, le colonel S.S. dont il est question plus haut, directeur de *Das Schwarze Korps*, organe des S.S. et ancien chef de la section de Propagande S.S. sur l'U.R.S.S., le *Skorpion*, assumait maintenant aussi le commandement de l'*Ostpropagandaabteilung* de la Wehrmacht, le protecteur et l'organisation mère de toutes les entreprises Vlassov (33). Un autre colonel S.S., Kroger, remplaça le capitaine Strikfeldt comme officier de liaison attaché à Vlassov.

Ce qui suivit dans la seconde moitié de 1944 fut une suite interminable de pourparlers entre Vlassov, les personnalités officielles allemandes qui lui étaient favorables, Hitler, Himmler, Ribbentrop et d'autres dirigeants. Vlassov insistait pour un commandement militaire unifié de toutes les formations allemandes à effectifs soviétiques dont lui et d'autres anciens officiers soviétiques auraient la responsabilité exclusive. Il insistait aussi pour la promulgation par son mouvement d'un programme politique fondé sur la

(32) Oupravlenie Oupolnomotchenogo Sovieta Ministrov Soyouza S.S.R. po delam Repatriatsii, *Otveti na volnouyustchie vorpossy sovietskikh grazhdan nakhodisichiksia za granitsei na polozenii peremestchenikh-lits* (Réponses aux questions intéressant les citoyens soviétiques se trouvant à l'étranger en qualité de personnes déplacées), (Moscou, 1949), p. 3; Buchard, p. 225.

(33) Dvynov, p. 119; Buchard, p. 355; Kleist, p. 209.

révolution de février 1917 et n'épousant aucune doctrine nazie telle que l'antisémitisme.

Le dernier des principaux points sur lesquels insistait Vlassov était que le comité dont il devait prendre la tête réunit les représentants de toutes les nationalités soviétiques. Les trois conditions étaient difficiles à avaler, même pour une Allemagne hitlérienne affaiblie. Les objections les plus bruyantes vinrent de la source la moins influente, Rosenberg. Mais dans la Wehrmacht, les S.S., le ministère de la Propagande, nombreux furent ceux qui se montrèrent jusqu'au bout peu disposés à voir se créer un tel bloc en puissance — par la réunion de tous les Comités nationaux au sein du K.O.N.R., et partant sous la direction de Vlassov — et la plupart y résistèrent activement. L'opposition vint même d'un des groupes qui soutenaient activement la défection soviétiques, les « utilitaires ». Un rapport secret de l'*Ostministerium* en date du 28 novembre 1944 fait état des vues de Koestring, un russophile « utilitaire » de premier plan : « Le général Koestring craignait que Vlassov n'écartât les comités et organismes de coordination déjà existants. Le général Koestring recommande en conséquence que les comités nationaux s'entendent au plus vite avec Vlassov, ce qui bien entendu devra se faire sur un pied d'égalité. »

LES DISSIDENTS SOVIÉTIQUES ET LE PROBLÈME NATIONAL

Puisque le problème national constitue de nouveau aujourd'hui l'un des plus importants points de friction parmi les exilés soviétiques, il est particulièrement intéressant de noter que c'est ce problème exceptionnellement complexe et affectif qui autant que n'importe quel autre fut un obstacle à la création d'une organisation unie de dissidents soviétiques pendant la guerre. Non seulement, comme nous l'avons déjà dit, les autorités allemandes redoutaient un tel bloc. Plus virulents encore — et encouragés par Rosenberg et autres chefs nazis — étaient les Comités nationaux intéressés. Ceux-ci avaient été créés sous la tutelle du ministère des Territoires occupés de l'Est afin de représenter les principales nationalités soviétiques, et étaient utilisés pour la propagande à l'intention du front, des *Ostarbeiter* et surtout parmi les *Ostbattalione*, comme le faisait Vlassov.

Il y avait toutefois une différence essentielle. Vlassov parla dès le début du droit de tous les peuples soviétiques de disposer d'eux-mêmes, programme qui le distinguait des chauvinistes grands-russiens, mais il n'en préconisait la réalisation qu'après le renversement de Staline. Jusqu'alors l'unité était essentielle, répétait-il, puisque « on ne peut frapper l'ennemi avec les doigts écartés, il faut serrer le poing avant de frapper ». Le Comité national financé par Rosenberg ainsi que le Conseil des cosaques du général « blanc » Krasnov et « l'armée » nationaliste d'Ukraine occidentale (Galicie) étaient d'autre part fanatiquement séparatistes et, en règle générale, combattaient violemment Vlassov. Leurs dirigeants étant en majeure partie des émigrés d'avant la guerre ou d'origine non-soviétique, comme les catholiques romains (galiciens) d'Ukraine occidentale, ces groupements séparatistes voulaient que des promesses immédiates fussent faites par l'Allemagne (hitlérienne) pour garantir que leurs nationalités « ne seraient plus jamais sous la coupe moscovite ». Du moins, l'ennemi numéro un tendait à être la Russie — moralement souvent Vlassov compris — plutôt que Staline et le régime soviétique.

Les séparatistes ukrainiens avaient pris une importance particulière car leur « armée » — l'U.P.A. se battait sur les arrières des Soviétiques

et l'Allemagne avait grand besoin de son action de sabotage contre les lignes de communication de l'Armée rouge. On sait aujourd'hui que l'Allemagne était en conséquence disposée à accepter les demandes du « gouvernement ukrainien » de l'U.P.A. à la fin de la guerre : « garantie par le Reich de l'indépendance et de l'indivisibilité de l'Ukraine, et aussi garantie aux Ukrainiens qu'ils ne seront pas absorbés par le gouvernement national russe de Vlassov ». En automne 1944, lorsque Vlassov refusa de donner une telle garantie au chef terroriste de l'U.P.A., Bandera, une ultime tentative est faite. Sous la tutelle allemande, un Comité national ukrainien « neutre » — acceptable tant pour l'U.P.A. que pour l'Allemagne — doit être créé sous la présidence d'un vieil émigré, le général Chandruk, mais sous la pression de l'U.P.A., le général Chandruk, qui s'y était d'abord montré favorable, rejette la proposition de Vlassov tendant à partager les juridictions, le comité Vlassov organisant les Ukrainiens de l'Est d'origine soviétique, et Chandruk les Ukrainiens occidentaux de Galicie. Les pourparlers sont dès lors rompus, au début de 1945. Le Comité Vlassov fonde son propre Conseil ukrainien sous la présidence de l'ex-professeur d'université soviétique F. P. Bogatyrtchuk, tandis que le ministère des Affaires étrangères allemand oppose son veto à la formation du comité Chandruk sur un pied d'égalité avec le groupe Vlassov. Ainsi le conflit sur la question nationale, attisé par les Allemands, contribua encore à faire échec aux propositions réitérées de Vlassov en vue de la création d'un bloc uni de tous les dissidents soviétiques.

Il est impossible de deviner quelle était exactement l'attitude de la masse des dissidents soviétiques envers Vlassov et le séparatisme. Les autorités allemandes tenaient pour peu probant le sondage auquel il avait été procédé sur ce problème parmi les *Ostarbeiter* et les prisonniers soviétiques. Le service secret de Himmler signalait que la plupart d'entre eux, de toutes nationalités, soutenaient Vlassov, tandis que Rosenberg affirmait le contraire. Il est cependant établi qu'un nombre considérable de personnes appartenant à diverses nationalités soviétiques exprimèrent le désir de se joindre à Vlassov. Il est peut-être hasardeux de faire fond sur le sentiment actuel des exilés soviétiques à l'égard du cri de guerre de séparatisme à outrance, le séparatisme qui exige de tous et de chacun une reconnaissance d'indépendance maintenant plutôt qu'après un plébiscite libre post-soviétique, et qui hait les Grands-Russiens avec une passion proche de l'antisémitisme. Ce sentiment est en tout cas typique du séparatisme à outrance et doit être attribué bien plus aux chefs nationalistes appartenant à l'émigration d'avant la guerre qu'à la masse de formation soviétique. Quoique des tendances centrifuges puissent fort bien accompagner la fin du régime soviétique (34).

La question de savoir si le comité élargi de Vlassov aurait aussi la haute main sur les dissidents soviétiques autres que les Grands-Russiens ne fut jamais nettement résolue par les autorités allemandes. Le compte rendu suivant reflète les vues du Dr. Kleist, haut fonctionnaire « provlassovien » de l'*Ostministerium* de Rosenberg, qui s'opposait évidemment à lui sur ce problème. Nous y apprenons que cette confusion était typique même de l'entourage de Himmler, à la fin protecteur de Vlassov :

Aucune décision nette ne fut prise puisque sur ce point il n'y avait pas unanimité dans les services de Himmler. Au contraire, les défenseurs

(34) Kleist, p. 215.

des objectifs ultra grands-russiens (c'est-à-dire de Vlassov) menaient une lutte violente contre les tenants de l'indépendance nationale des divers peuples de l'Union soviétique. Le procès-verbal (de la réunion Himmler-Vlassov) par sa confusion permettait à chaque parti de l'interpréter dans le sens désiré.

D'innombrables retards se produisent maintenant. Le plus dramatique en est celui de la confrontation décisive Vlassov-Himmler, renvoyée au dernier moment au 16 septembre, après avoir été prévue pour le lendemain du complot avorté du 20 juillet 1944. Non moins dramatique dans cet ajournement est le fait que, tout au long de la guerre, les principaux conjurés du complot avaient pris une part active aux manœuvres qui se poursuivaient au sein de la hiérarchie allemande en faveur de la dissidence soviétique. De ce groupe allemand vital de « Russie libre » deux membres dont nous avons déjà parlé peuvent être nommés. L'un est Schulenburg, ancien ambassadeur à Moscou et candidat désigné au poste de ministre des Affaires étrangères après la chute d'Hitler. L'autre le colonel comte Claus von Stauffenberg, l'officier qui, lors du putsch, déposa personnellement la bombe destinée à Hitler dans la salle de conférences du G.Q.G. et qui, en 1942, avait été un des artisans de l'établissement du Bureau du général commandant les troupes orientales chargé de former et de développer les unités soviétiques dans l'armée allemande. Tous deux ainsi que quelques autres représentants de premier plan de la tendance « Russie libre » furent exécutés après l'échec du complot (35).

LA MEFIANCE DE LA HIERARCHIE NAZIE

Finalement, après l'entrevue de septembre avec Himmler, la décision est prise de permettre à Vlassov de mettre sur pied aussi bien le Comité pour la Libération des peuples de Russie (K.O.N.R.) qu'une armée K.O.N.R. Après les mois et les années de retards décevants et de contrôles allemands, les vastes promesses de Himmler furent accueillies avec un ardent espoir. Cet espoir se reflète dans un discours prononcé à cette époque par le général Troukhine :

On peut annoncer dès aujourd'hui que les forces armées pour la libération des peuples de Russie seront complètement indépendantes sous le haut commandement du lieutenant général Vlassov, et qu'elles comprendront tous les types d'unités munies de l'équipement le plus récent qu'exige la guerre moderne. A cet égard, une aide considérable nous est apportée par notre alliée l'Allemagne... Ceux (des volontaires soviétiques dans les unités allemandes) qui n'ont pas encore été versés (dans l'armée Vlassov) le seront demain ou après-demain (36).

Mais d'une façon typique de la lutte incessante entre l'idéologie nazie et les besoins militaires et de propagande de l'Allemagne, ainsi que de la duplicité envers la défection soviétique qui en découlait, l'Allemagne hitlérienne continue à violer les promesses et ne pas tenir compte des engagements. Même maintenant, au milieu de sa plus grande crise, elle demeure hésitante sur la

décision à prendre pour laisser les mains libres à l'entreprise de Vlassov.

La demande de Vlassov fut rejetée, qui voulait soit que les Comités nationaux de Rosenberg entrassent dans le K.O.N.R., soit que leurs juridictions fussent transférées au K.O.N.R. Rosenberg, en menaçant Himmler de se démettre, réduisit lui aussi considérablement l'importance du congrès constitutif du K.O.N.R. déjà approuvé. La réalisation des généreuses promesses faites à Vlassov par Himmler concernant l'importance, les droits et l'utilisation au combat de l'armée K.O.N.R. fut d'une désespérante lenteur. Les demandes du K.O.N.R. qui voulait que d'autres unités à effectifs soviétiques fussent placées, comme il avait été promis, sous son commandement, furent soit purement et simplement rejetées, soit traînèrent en longueur jusqu'à l'effondrement de l'Allemagne. Tandis que les améliorations depuis longtemps réclamées de la condition des prisonniers soviétiques et des *Ostarbeiter* n'étaient accordées qu'au compte-goutte, la propagande d'épouvante contre l'*Untermensch* soviétique battait de nouveau son plein (37).

La persistante obstruction allemande à un vaste mouvement antistalinien de Soviétiques se trouva encore renforcée à la suite de la réaffirmation par le groupe Bormann-Koch du N.S.D.A.P., de la politique *Untermensch*. Etant donné l'opposition catégorique d'Hitler en 1943 à Vlassov et à son mouvement — confirmée par sa conférence avec Keitel — une hypothèse paraît plausible. A aucun moment pendant cette dernière période, la quatrième, Hitler n'approuva ni peut-être ne connut dans son ensemble le plan de Himmler pour lancer le K.O.N.R. et son armée. Cette hypothèse semble être corroborée par une déclaration de Hitler en date du 27 janvier 1945, telle que l'a rapportée le professeur Félix Gilbert : « Hitler parle avec beaucoup de mépris de (l'armée K.O.N.R.), regrettant que ses membres portent l'uniforme allemand... On met à n'importe qui l'uniforme allemand. J'ai toujours été contre cela. » Et le 23 mars 1945, Hitler commenta d'une manière révélatrice un sujet voisin : « Nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe autour de nous. Je viens d'apprendre pour la première fois, à ma stupéfaction, qu'une division ukrainienne de S.S. a subitement surgi. J'ignorais tout de cette division ukrainienne de S.S. » En outre, il est probable que Himmler lui-même ainsi que le ministère de Goebbels et jusqu'à la majorité de la Wehrmacht, voyait dans son propre plan un peu plus qu'une manœuvre militaire ou de propagande, et en tout cas une manœuvre politique, comme le mouvement Vlassov continuait toujours à l'espérer avec ferveur. Ainsi, la menace d'un veto de dernière heure était toujours présente (38).

A quel point la hiérarchie nazie continuait, même maintenant, à se défier de l'entreprise de Vlassov, on peut le voir par un mémorandum des plus révélateurs, rédigé au début de 1945 par le Dr. Taubert, chef des activités antisoviétiques au ministère de la Propagande :

Le mouvement Vlassov ne se sent pas assez attaché à l'Allemagne pour rester à ses côtés jusqu'au bout. Il a de fortes tendances proanglaises et caresse l'idée de changer d'orientation.

Le mouvement Vlassov n'est pas national-socialiste. Tandis que l'idéologie national-socialiste agit d'une manière explosive comme de la dynamite

(35) Buchard, pp. 255-265; von Hassel, pp. 333, 368; Franklin L. Ford, « The Twentieth of July in the History of German Resistance », *American Historical Review*, juillet 1946, pp. 614, 619. Sur Stauffenberg, voir Michel, *Ost und West*.

(36) Wladimirow, pp. 45-46.

(37) Buchard, pp. 265-269, 277-278, 290-292, 297-301, 306-311, 327-336.

(38) Buchard, pp. 267-292, 347-355; *Hitler directs the War, The Records of his daily military conferences*, éd. Félix Gilbert, (New York, 1950), pp. 111, 147.

dans les régions soumises à l'autorité des bolcheviks (ainsi que l'a prouvé l'expérience Kaminsky), le mouvement Vlassov représente un faible mélange des idéologies libérale et bolchévique.

Il est également important qu'il ne combat pas les juifs et en général ne reconnaît pas la question juive. Le mouvement Vlassov ridiculise la *Weltanschauung* national-socialiste. Il n'est pas la forme russe de la grande renaissance nationale qu'étaient le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne, et pour cette raison il peut s'effondrer.

Pratiquement, la conclusion de tout cela est que le mouvement Vlassov doit être attentivement surveillé et que l'on ne doit lui donner aucune autorité sur les *Ostarbeiter* (39).

Cette obstruction de dernière heure à une action éminemment sage du point de vue politique ouvre des perspectives sur le régime nazi et les régimes totalitaires en général. Nous voyons que la capacité d'action de l'Allemagne est devenue rigoureusement circonscrite. Et circonscrite, elle l'était non seulement par les intenses rivalités et

dissensions politiques inévitables lorsque la franche discussion est absente, mais plus encore peut-être par les dogmes fondamentaux du régime. Il n'importait pas, apparemment, de savoir dans quelle mesure un mouvement Vlassov de grande envergure pourrait conjurer l'effondrement du 3^e Reich. Il restait, obstacles insurmontables, le racisme, l'expansionnisme, le colonialisme du régime hitlérien. A ceux qui croient aujourd'hui que l'Allemagne aurait pu vaincre l'U.R.S.S. au début de la guerre, si la politique orientale d'Hitler eût été autre, les faits présentés ici paraissent donner raison. Il n'y a qu'une réserve décisive, le fait qu'Hitler — étant Hitler — était incapable de changer suffisamment sa politique orientale. Pour les dogmes d'Hitler — et les appétits et les passions brutales qu'ils déchainèrent — Vlassov et son mouvement à l'esprit indépendant semblaient incarner une menace — menace pour les rêves nazis d'exploiter, piller, dépeupler puis repeupler les vastes étendues de l'Union Soviétique vaincue. Et même la ruine, c'est évident, ne pouvait desserrer l'étreinte de ces dogmes et de ces passions.

V. — De Prague à Prague

DANS les jours d'agonie de l'Allemagne nazie, l'insolite phénomène d'une vaste défection n'aboutit ainsi qu'à deux maigres résultats, l'un politique, l'autre militaire, qui paraissent avec le recul dramatiquement utopiques. Mais un changement frappant s'était opéré chez les centaines de milliers de soviétiques ayant pris les armes contre le régime stalinien aux côtés de l'Allemagne. Ce changement présente trois aspects importants. En premier lieu, l'apparente invincibilité de la machine de guerre allemande (du début de la guerre), la certitude d'un effondrement inévitable des Soviétiques qui en découlait, avait fait place maintenant — automne 1944 — à la certitude générale, au sein du mouvement Vlassov, que c'était désormais le 3^e Reich dont la perte, militaire et politique, était inévitable. Ainsi, si les premiers mobiles de la collaboration avec l'Allemagne ne furent probablement chez les Soviétiques que pur instinct de conservation — doublé de croyance à la victoire allemande — il est impossible d'accuser le mouvement Vlassov de s'être engagé dans sa dernière phase avec des motivations analogues. La fin d'Hitler était en vue, mais le mouvement Vlassov n'en était pas moins résolu à prendre une forme mieux définie, politique comme militaire (?), tant qu'il existait encore lui-même. Cela était en partie motivé par la croyance que ce mouvement représentait, en dépit de ses compromis et de ses rêves frustrés, une entreprise historique dont le souvenir devait être entretenu dans la mémoire des masses soviétiques. Une autre cause — restée puissante jusqu'au bout — était le postulat déjà cité, c'est-à-dire que la coalition de guerre entre l'U.R.S.S. et l'Occident ne pouvait durer. Le mouvement Vlassov y fondait son espoir d'être d'abord protégé, puis utilisé par l'Occident dans le conflit qui, à brève échéance, opposerait celui-ci à l'U.R.S.S.

Il est une seconde différence fondamentale entre les origines de la collaboration et la dernière phase du mouvement Vlassov en 1944-1945. Comme nous l'avons dit, un ensemble de complexes facteurs politiques et psychologiques avait disposé beaucoup de Soviétiques à croire non

seulement que l'Allemagne hitlérienne apportait la libération à la population de l'U.R.S.S., mais que le 3^e Reich lui-même était un pays progressiste, politiquement et économiquement. Il ne restait guère trace de ces illusions dans l'esprit des hommes qui, à la fin de 1944, composaient le mouvement Vlassov. D'incessants traitements barbares avaient si longtemps été la règle pour les millions de Soviétiques sous contrôle allemand que ni les exceptions à cette attitude *Untermensch*, ni la haine fanatique persistante pour Staline ne pouvaient laisser subsister ne fût-ce qu'une partie de ces illusions premières. Maintenant le 3^e Reich n'était qu'un moyen, rien qu'un moyen, dans cet effort désespéré des Soviétiques à l'étranger pour lancer une croisade nationale contre Staline. La longue citation d'une interview avec le général Jilenkov que nous donnons plus loin le confirme. Ainsi les mêmes Soviétiques dont beaucoup, sinon tous, étaient, deux ou trois ans plus tôt, tout acquis à une collaboration étroite et confiante avec l'Allemagne, étaient maintenant des adversaires endurcis, aigris, désillusionnés de ce qui ne subsistait uniquement plus que comme un « mariage de convenance ». Cette métamorphose de collaborateur en « collaborateur » est habilement dépeinte par Rebecca West dans sa magistrale étude de la trahison pronazie au cours de la guerre, *The Meaning of Treason* :

Les nazis étaient portés, en toute circonstance, à commettre une étrange erreur. Lorsqu'un de leurs ennemis devenait leur ami, ils continuaient à le traiter en ennemi. Si prêt qu'il pût être à servir leurs intérêts, si grand que fût le besoin qu'ils avaient de son aide, ils continuaient à le maltraiter. Le grand exemple historique de ce curieux phénomène est le traitement qu'ils infligèrent aux soldats et civils russes qui, par dizaines de milliers, se rendaient volontiers à eux lors de l'invasion du territoire russe en 1941 et 1942. Ces gens qui auraient pu être leurs auxiliaires les plus précieux alors et à jamais, ils les entassaient dans des wagons à bestiaux et les expédiaient dans des camps, où ils étaient soumis à la famine et torturés. Plus tard, on les en fit sortir et on les invita à se battre aux côtés des Allemands, mais à ce moment

(39) Dvinov, p. 121.

leur enthousiasme n'était plus ce qu'il avait été, et la façon dont ils furent traités à l'instruction et au front ne pouvait le ranimer (40).

Il reste à signaler encore un changement très important de la physionomie du mouvement Vlassov et des antistaliniens soviétiques en général. S'il a été soutenu plus haut que l'acceptation première de collaborer avec le 3^e Reich ne fut motivée par des raisons politiques conscientes, que dans les cas exceptionnels d'une avant-garde, la situation était complètement changée à la fin de la guerre. Des cadres politiques s'étaient formés au sein du mouvement Vlassov — fournis pour une grande part par les couches moyennes de l'intelligentsia technique sans parti — cadres qui n'existaient pas au début de la guerre, puisque les conditions soviétiques excluaient l'existence d'un catalyseur de l'opposition semblable aux groupements révolutionnaires antistaliniens. Entre le commencement et la fin de la guerre, la masse privée de chefs, idéologiquement informe, des Soviétiques venus, pour un grand nombre de raisons diverses, dans l'orbite allemande, avait été pourvue par le mouvement Vlassov d'un ensemble convaincant, tangible de mots d'ordre idéologiques. Ceux-ci prirent manifestement racine dans la masse des antistaliniens soviétiques et remplirent la tâche unique et exceptionnellement complexe de fournir une contre-proposition politique articulée, systématisée, tant au stalinisme qu'aux doctrines russes plus anciennes qui ne pouvaient plus avoir d'attrait pour la génération de formation soviétique. Certes l'idéologie élaborée par le mouvement Vlassov ne possédait pas le caractère intellectuel ou la précision d'une *Weltanschauung* monistique telle que le marxisme. Elle ressemblait bien plus au radicalisme démocratique populiste, si fort à la mode en Amérique comme en Russie au début du XX^e siècle. Le fait important est la politisation, par les intellectuels agissant comme écrivains, orateurs et idéologues du mouvement Vlassov, d'une masse auparavant inerte et passive d'individus que le régime soviétique avait soigneusement dépolitisés (dans le sens de la pensée idéologique individuelle et spontanée). La conclusion à en tirer est que si l'homme soviétique a été ainsi dépolitisé par le régime, l'existence — ou la création, comme ce fut le cas pour le mouvement Vlassov — d'une avant-garde politique peut être hautement efficace pour modifier rapidement — sinon supprimer — les effets paralysants du contrôle soviétique de la pensée. Cette conclusion devrait être soigneusement notée tant par ceux qui croient que l'Homme soviétique possède déjà une idéologie antistalinienne bien articulée, que par les sceptiques qui affirment que des individus élevés sous le régime soviétique sont incapables d'élaborer ou d'épouser une idéologie non-bolchevique ou non-autoritaire.

LE COMITE POUR LA LIBERATION DES PEUPLES DE RUSSIE

Le K.O.N.R., le Comité pour la Libération des peuples de Russie, ayant à sa tête Vlassov et composé de militaires et — pour plus de la moitié — de civils de différentes nationalités soviétiques, vit le jour dans une capitale slave, Prague, à une séance solennelle tenue au palais historique de la ville, Hradschin, le 14 novembre 1944. Le moment capital de la réunion fut la proclamation du « Manifeste de Prague », une déclaration qui, pour bien des exilés soviétiques les plus actifs, demeure jusqu'à ce jour leur profession de foi

politique, comme le demeure le mouvement Vlassov lui-même. En des termes rappelant le manifeste de Smolensk de 1942 et l'allocution de Malychkine de 1943, le manifeste de Prague énonçait un programme en 14 points pour une Russie post-soviétique, et proclamait ses trois principaux objectifs :

a. — Le renversement de la tyrannie stalinienne, la libération des peuples de Russie du régime bolchévique et la restitution aux peuples de Russie des droits pour lesquels ils luttèrent et qu'ils gagnèrent lors de la révolution populaire de (février) 1917.

b. — Cessation de la guerre et conclusion d'une paix honorable avec l'Allemagne.

c. — Création d'un nouveau régime politique populaire libre des peuples de Russie, sans bolcheviks et sans exploiters.

Quoique aucune adhésion — ni même aucune place — n'y fût donnée au nazisme, à l'antisémitisme ou aux autres doctrines autoritaires, le représentant officiel du gouvernement allemand — le général S.S. Lorenz, président de la *Verenigung zwischenstaatlicher Verbaende* (Union des associations d'Etats) — promit l'appui de son gouvernement pour la réalisation de ce programme. Himmler envoya un télégramme de vœux à l'assemblée, qui fut aussi saluée en personne par le ministre d'Etat allemand pour la Bohême et la Moravie, Karl Hermann Frank.

Les dirigeants vlassoviens de leur côté s'efforcèrent de créer une apparence d'amitié et de confiance mutuelle complète entre eux et les autorités allemandes. Ainsi Vlassov, dans son important discours de Prague, mit l'accent sur ses entretiens cordiaux avec Himmler et Ribbentrop. Et quoique la presse sous contrôle allemand fit à peine allusion à l'événement, le général Jilenkov, délégué de Vlassov à la propagande — terme qui, dans le langage soviétique, n'a pas cette nuance odieuse qu'il prend dans d'autres langues — brossa, lors d'une conférence de presse, un tableau radieux, à la fois précieux par la franchise frappante avec laquelle y est expliquée la collaboration vlassovienne avec l'Allemagne :

Une aide inappréciable a été apportée par l'Allemagne à la lutte pour la libération des peuples de Russie, tout d'abord du fait qu'elle fut le premier de tous les pays à lever l'étendard du combat contre le bolchévisme, contre les tentatives de son internationalisme enragé pour asservir toutes les nations et les soumettre à la même oppression à laquelle ont été et sont soumis les peuples de Russie. Ayant assumé la lourde charge de la lutte contre le bolchévisme, qui a trouvé des alliés momentanés en la personne des Etats-Unis et de l'Angleterre impérialistes, l'Allemagne poursuit la cause de la défense de toutes les nations, de toutes les cultures et civilisations contre leur asservissement et leur destruction. C'est pourquoi les masses des peuples de Russie accueillirent avec joie la lutte engagée par l'Allemagne.

Une aide inappréciable a été apportée par l'Allemagne aux peuples de Russie du fait que, sous ses coups, les murs élevés par le bolchévisme s'écroulèrent en bien des endroits, et cela donna l'occasion à des millions de gens de se soustraire à l'oppression de la terreur bolchévique.

Une aide inappréciable a été apportée par l'Allemagne à la lutte pour la libération des peuples de Russie non seulement du fait qu'elle offrit un refuge à ces millions de gens, mais aussi parce qu'elle leur donna l'occasion de s'organiser en une force politique indépendante dont le but est le renversement du régime stalinien.

Une aide inappréciable a été apportée par l'Allemagne à la lutte pour la libération des peuples de

(40) Rebecca West, *The Meaning of Treason* (New York 1947), pp. 109-110.

Russie du fait qu'elle fournit pour la lutte armée les armes sans lesquelles le renversement du bolchévisme est inconcevable.

Le ton obséquieux du général Jilenkov, d'un bout à l'autre de la déclaration, était simplement dû au style de cet ancien commissaire, il n'était pas destiné à souligner que le mariage de convenance de dernière heure entre Himmler et Vlassov était lourd de concessions dégradantes et de frustrations. Dvinov cite le récit d'un Dr. N. non identifié, membre du K.O.N.R., qui, d'une façon poignante et révélatrice, suggère la même chose :

Le manifeste du K.O.N.R. fut signé à une réunion privée du Comité, le 10 novembre 1944. Le même jour nous apprîmes que Vlassov avait été reçu par Himmler. Ce fut la première surprise, puisque le nom de Himmler, chef de la Gestapo et des troupes S.S., était particulièrement odieux aux réfugiés de l'Est. Cependant, nous n'y prêtâmes pas spécialement attention : après tout, n'était-il pas égal lequel des dirigeants compromis de l'Allemagne nazie serait le « chef » du K.O.N.R. ? Puis nous reçûmes nos cartes de membres du K.O.N.R. Une fois de plus, ce fut pour nous une désagréable surprise de voir qu'à la place du cachet du Comité y figurait le cachet « Section russe de S.S. » et en dessous, la signature non de Vlassov mais d'un certain Guenther. Peu d'entre nous auraient pu imaginer que, de quelque mystérieuse façon, nous nous trouverions être presque des mercenaires des S.S. Mais que pouvions-nous faire ? Il n'y avait pas d'issue (41).

Le 18 janvier 1945, un accord officiel de prêt fut conclu entre le K.O.N.R. et le ministère des Affaires étrangères allemand. Le K.O.N.R. devait recevoir pour ses activités environ cent millions de Reichsmark par an (42).

Le manifeste de Prague avait annoncé la création du K.O.N.R., composé à l'origine d'une cinquantaine de membres. À la fin de la guerre, ce nombre monta à 80, et à l'heure actuelle près de la moitié en seraient vivants et se trouveraient hors de l'U.R.S.S. Le K.O.N.R. avait à sa tête un praesidium d'une douzaine de membres. Les vice-présidents du K.O.N.R., présidé par Vlassov, étaient les quatre anciens généraux soviétiques qui en dirigeaient aussi les principales sections. Celles-ci étaient maintenant installées dans la villa de Vlassov et trois autres villas voisines à Berlin-Dahlem. Il s'agissait des services : administratif (Malychkine), militaire (Troukhine), civil chargé des prisonniers de guerre et des *Ostarbeiter* (Zakoutny), et du service de propagande (Jilenkov). En même temps les membres du K.O.N.R. désignèrent des représentants à chacun des 5 conseils nationaux du K.O.N.R. : russe, ukrainien, caucasien, d'Asie centrale et de Biélorussie. Le K.O.N.R. publiait deux journaux, son principal organe *Volia Naroda* (La volonté du peuple) et son organe militaire *Za Rodinou* (Pour la Patrie). Fin février 1945, les bureaux du K.O.N.R. furent transférés de Berlin, paralysés par les bombardements, d'abord à Karlsbad, la célèbre ville d'eau tchèque, puis en avril à

(41) Dvinov, p. 63.

(42) Pour le texte intégral du manifeste de Prague, voir *Volia Naroda* (Berlin), 15 novembre 1944. D'autres documents y relatifs, dont les discours de Vlassov à Prague et à Berlin, et l'interview avec Jilenkov, ont été publiés dans *Volia Naroda* du 15 novembre et du 22 novembre 1944. Le texte du discours de Lorenz, dans Vladimirou, pp. 16-18. Sur l'emprunt voir *Volia Naroda*, 24 janvier 1950; Buchard, pp. 334, 341.

Fussen, en Bavière du Sud, près de la frontière autrichienne (43).

L'autre forme que revêtit la défection soviétique dans ces moments de l'agonie de l'hitlérisme fut la mise sur pied d'une armée K.O.N.R., également sous l'autorité de Vlassov. Le 28 janvier 1945, Hitler remit officiellement à Vlassov le commandement des « forces armées du Comité pour la Libération des peuples de Russie ». L'ancien chef de la chancellerie de Vlassov a récemment déclaré que dans les trois premiers mois l'armée K.O.N.R. reçut plus d'un million de demandes d'engagement volontaire. Mais à part les détachements spéciaux, l'armée K.O.N.R. ne fut jusqu'à la fin rien de plus qu'une division entièrement formée de 15.000 hommes — la 1^{re} division (600^e division d'infanterie de la Wehrmacht) des Forces armées du Comité pour la Libération des peuples de Russie — et une seconde division partiellement formée (650^e d'infanterie de la Wehrmacht) (44).

**

Un des détachements spéciaux de la R.O.A., qui ne fut formé qu'après la création du K.O.N.R., était son unité de l'Air. Plus encore peut-être que les autres armes, elle se trouva paralysée par les difficultés d'approvisionnement qu'elle rencontrait auprès des autorités allemandes. Elle était commandée par une des plus pittoresques figures du mouvement Vlassov, le colonel Victor I. Maltsev. Membre du Parti communiste depuis 1918, Maltsev avait occupé des postes de premier plan dans l'armée de l'Air rouge en Sibérie, Asie centrale et Transcaucasie. De même que le représentant de Vlassov à la R.O.A., le général Malychkine, le colonel Maltsev passa, lors des grandes épurations, quatorze mois dans les prisons soviétiques et fut rétabli dans son grade militaire au commencement des hostilités. À la fin de la guerre, il devait être arrêté dans la zone américaine d'Allemagne, puis, en dépit d'une tentative de suicide, remis à la mission militaire soviétique à Paris, et subit le même sort que d'autres chefs militaires de la R.O.A.

Y compris le Q.G., les détachements spéciaux et de réserve, l'armée K.O.N.R. comptait au total un peu moins de 50.000 hommes, selon le colonel de l'état-major général soviétique chargé de la section des opérations de Vlassov.

Nous devons à Maltsev une déclaration qui paraît révélatrice de « l'optimisme » farouche auquel beaucoup se cramponnaient dans le mouvement Vlassov, même en ces jours d'évidente débâcle allemande. C'était une foi non plus en la victoire allemande mais en l'inévitabilité de la reconnaissance par l'Ouest démocratique des forces armées de Vlassov en tant qu'allié inap-

(43) Je suis redevable de ces renseignements avant tout à trois membres du K.O.N.R. qui se trouvent actuellement à New York. Mais je ne puis les nommer puisque la législation des États-Unis et en particulier les deux lois sur les personnes déplacées tendent toujours à classer comme « collaborateurs » même les adhérents civils du mouvement Vlassov pendant la guerre, et comme tels leur refusent l'entrée de ce pays.

(44) *Volia Naroda*, 31 janvier 1945; colonel K. G. Kromiadi, *Possev*, 20 août 1950. Une déclaration d'un témoin oculaire est reproduite par V. Pozdniakov, « Pervaia Pekhotnaia Divizia Vooroujennikh Sil Komiteta Osvoobozhdenia Narodov Rossii, Po Vospominaniam Komandira 2-go Polka » (La 1^{re} division d'infanterie des Forces armées du Comité pour la Libération des Peuples de Russie, d'après les souvenirs du commandant du 2^e régiment), Russian Research Center, Harvard University, (inédit), 1949.

préciable contre Staline. Dans son exposé fait le 12 mars dans un camp allemand — moins de deux mois avant la victoire alliée ! — Maltsev dit à un groupe d'anciens pilotes soviétiques rejoignant l'unité de l'Air de la R.O.A. :

Je sais que certains d'entre nous ont déjà succombé à la panique. Je sais que d'autres tremblent quand on prononce le nom de Staline, terrifiés par ses succès momentanés.

L'heure n'est pas aux vaines spéculations et aux inutiles consolations. L'heure est à l'action. Chacun de nous doit être à son poste et connaître son devoir. La possibilité ne nous a pas été donnée d'organiser notre armée plus tôt, mais il n'est pas encore trop tard. En ce moment il y a 18 millions de Russes de ce côté des lignes, et malgré leur absence forcée de leur pays et les souffrances endurées en captivité, ils n'ont rien oublié, ils n'ont rien pardonné. Nous créons et nous créons nos propres forces armées et l'heure n'est pas très loin où nous nous rencontrerons avec les bolcheviks abhorrés de tous.

Notre guerre sera courte. Chaque fois que nous nous rencontrons avec des unités de l'Armée rouge, une compréhension mutuelle s'établit aussitôt. Cela a été confirmé par les faits. De l'autre côté des lignes nous avons des amis parmi les soldats, parmi les officiers et parmi les généraux. Nos camarades sont partout ; et nos amis, quand ils sont unis par l'amour de leur pays et la même indignation devant le déshonneur, trouvent toujours un langage commun.

Nous savons que chaque fois que nous avons établi le contact avec les troupes de l'Armée rouge, sachant qu'elles avaient devant elles des unités russes, elles cessaient le feu et se retiraient. Je n'ai pas besoin de vous dire quel sort Staline réserve à ces hommes. Nous savons aussi que chaque fois qu'un secteur est tenu par nos troupes, les commandants soviétiques envoient contre nous des Roumains, des Bulgares et des Hongrois, mais jamais des Russes. N'est-ce pas significatif ? N'est-ce pas la preuve que Staline reconnaît pleinement le danger croissant que représente notre mouvement ?

Nous ne craignons pas l'Armée rouge. Nous faisons nous-mêmes partie de sa structure organique. Nous sommes tous les mêmes soldats élevés sur notre sol russe...

Nous avons foi en notre victoire, nous avons foi en notre idée, et nous savons qu'un jour nous reviendrons dans notre pays non pas enchaînés mais en hommes libres (45).

La 1^{re} division K.O.N.R. se trouvait au Wehrmachtuebnungsplatz à Muensingen (Wurtemberg) tandis que le quartier général de l'armée K.O.N.R. ainsi que la seconde division K.O.N.R. étaient stationnés à proximité, à l'Uebungsplatz de Heuberg (Bade).

Plus tard, en campagne, la 1^{re} division éprouva de constantes difficultés tant d'approvisionnement que pour maintenir l'autonomie qui lui avait été promise sous le commandement de Vlassov, sous l'autorité duquel elle passa après sa mise sur pied par le Bureau du général commandant les unités de volontaires (précédemment Troupes orientales), Koestring. Au moment même où l'armée K.O.N.R. allait enfin être mise sur pied et développée, un important facteur nouveau se fit douloureusement sentir : les écrasantes défaites de l'Allemagne tant à l'Ouest qu'à l'Est. Le même mois où la 1^{re} division K.O.N.R. fut déclarée prête à l'action, Hitler résuma ainsi la situation du K.O.N.R., de son approvisionnement et de son autonomie :

Nous devons établir quelles unités étrangères sont toujours là. Par exemple, ou bien la division Vlassov est bonne à quelque chose ou bien elle ne l'est pas. Il n'y a que ces deux possibilités. Si elle est bonne à quelque chose, elle doit être considérée comme une division régulière, et si elle ne l'est pas, il serait idiot d'équiper une division de 10.000 ou 11.000 hommes alors que je ne peux pas lever une division allemande parce que je n'ai pas d'armes. J'aimerais mieux lever une division allemande et lui donner toutes les armes (46).

En mars 1945, la 1^{re} division partit enfin pour monter en ligne sur le front de l'Est. Elle était commandée par l'ex-colonel soviétique G.K. Bouniachenko, longtemps membre du parti. En même temps que quatre autres anciens colonels soviétiques, il devait être — sur proposition de Vlassov — promu par la Wehrmacht général de brigade. Les 11 et 12 avril 1945, la 1^{re} division eut un sanglant engagement sur le front de l'Est, sur l'Oder au sud de Francfort. Là-dessus, après plusieurs disputes sur son emploi par les Allemands sans le consentement préalable de Vlassov, la 1^{re} division entreprit une action soudaine : sans l'approbation des Allemands, elle quitta sa position sur le front et se dirigea vers la Tchécoslovaquie, dans l'espoir de se joindre, dans la région des Alpes, au reste des forces K.O.N.R. — 2^e division, détachement du quartier général, détachement de l'Ecole d'officiers, régiment de réserve et unité de l'Air K.O.N.R. — conformément à un plan secret.

LA 1^{re} DIVISION VLASSOV PARTICIPE A LA LIBERATION DE PRAGUE

Au début du mois suivant, ce fut le dramatique point culminant dans la brève histoire de l'Armée K.O.N.R. Répondant à l'appel des chefs de la résistance tchèque, la 1^{re} division se battit du 5 au 7 mai 1945, dans les rues de Prague, contre les troupes S.S. qui réprimaient un soulèvement local déclenché à l'approche des troupes soviétiques et américaines. En 1946, Ivan H. Peterman, correspondant de presse américain, écrivait dans le *Saturday Evening Post* : « Prague fut réellement libérée par des troupes étrangères, après tout. Non par les Alliés, qui n'arrivèrent qu'une fois la fusillade terminée, mais par 22.000 hors-la-loi russes portant l'uniforme allemand... Lorsque j'arrivai à Prague le mardi 8 mai, le général Vlassov et ses hommes avaient disparu aussi mystérieusement qu'ils étaient venus » (47).

Comment expliquer cette dramatique volte-face de la division Vlassov ? Certainement pas par le désir de rentrer en grâce auprès des Soviets, car les actions ultérieures du K.O.N.R. indiquent que la dislocation et le suicide y étaient jugés préférables à la soumission au gouvernement soviétique. Certains faits montrent que cette action était considérée par Vlassov et ses plus proches compagnons comme un premier pas vers des pourparlers favorables avec l'Ouest. Mais en se développant effectivement ce mouvement découla plus ou moins spontanément, au sein de la division Vlassov, des amères années de désillusions, de frustrations et de conflits avec les autorités allemandes.

Le départ de la division Vlassov de Prague fut hâté par un changement de la politique intérieure tchèque. Le Conseil national de la Résistance qui avait sollicité et chaleureusement accueilli l'aide active de la division K.O.N.R., était main-

(46) Hitler directs his War, p. 148.

(47) Peterman, p. 20.

(45) Jolis, pp. 29-31.

tenant remplacé par le gouvernement tchèque revenu d'exil. Une importante fraction de ses membres étaient aussi membres du Parti ou sympathisants communistes. En termes hostiles, le nouveau régime tchèque invita la division K.O.N.R. à se rendre à l'Armée rouge qui approchait, et lorsque cette proposition fut rejetée, exigea son départ immédiat. L'un des premiers actes du nouveau gouvernement tchèque fut de châtier son prédécesseur pour avoir eu affaire au K.O.N.R., et bientôt de le dissoudre complètement. Il chercha aussi à effacer le souvenir du rôle décisif joué par les antistaliniens soviétiques dans la libération de Prague.

Le 12 mai, la 1^{re} division — sans avoir jamais établi le contact avec aucune autre unité K.O.N.R. — fut dissoute à Schluesselburg, ville tchèque qui allait être remise à l'armée rouge par les autorités militaires américaines. Celles-ci avaient refusé d'admettre la division K.O.N.R. en tant qu'unité dans les zones occupées par les Américains. La dispersion de la division K.O.N.R. offre un contraste frappant avec les combats à outrance que certains *Ostbattalione* à effectifs soviétiques livrèrent sur le front occidental, éperonnés, ô ironie, par les tracts bien intentionnés des Alliés leur promettant un prompt retour dans la patrie soviétique.

LA FIN DE VLASSOV ET LE RAPATRIEMENT FORCÉ

De nombreux soldats K.O.N.R. furent vers le sud en Bavière, mais des milliers d'autres furent soit arrêtés par les unités soviétiques, soit remis à celles-ci par l'armée américaine.

Le général Vlassov fut pendu à Moscou en 1946, selon un bref communiqué de la *Pravda*, « comme traître à la patrie et pour activité d'espionnage, de sabotage et de terrorisme en qualité d'agent du service de renseignements allemand contre l'Union soviétique ». Simultanément avec Vlassov, les mêmes charges furent retenues et la même sentence rendue contre 11 autres généraux et colonels soviétiques qui s'étaient joints à la R.O.A.: V.F. Malychkine, G.N. Jilénkov, F. I. Troukhine, D. E. Zakoutny, I. A. Blagovestchenski, M. A. Meandrov, V. I. Maltsev, S. K. Bouniachenko, G. A. Zverev, V. D. Korboukov et N. Chatov.

Conformément à la politique soviétique pendant toute la guerre, l'avis de la *Pravda* ne mentionnait ni le rôle joué par Vlassov ni l'organisation que lui et ses compagnons avaient dirigée pendant la guerre. Si la politique soviétique quant aux informations sur le mouvement Vlassov fut ainsi le silence, on peut qualifier celle qu'adoptèrent au début les autorités américaines d'insuffisance d'information ou de fausse interprétation, ou peut-être les deux. Le Columbia Broadcasting System annonça dès juin 1945, dans une émission de Moscou, que Vlassov — « le traître numéro un de l'armée rouge » — était aux mains des Soviets, sans indiquer quel gouvernement l'avait remis à ceux-ci. Un an plus tard, en juin 1946, « des officiers du service de renseignements de l'armée » à Francfort, Q.G. américain en Europe, désignèrent tout net la Tchécoslovaquie : « Révélant des informations restées jusque-là confidentielles, l'Américain dit que, selon les rapports reçus, l'ancien commandant d'armée soviétique fut remis aux Russes par les autorités tchécoslovaques après avoir été fait prisonnier à Prague, le 5 mai 1945 ». Ce n'est qu'en août, dans une dépêche de l'United Press de Londres relative à l'annonce par la radio de Moscou de l'exécution de Vlassov, qu'il fut dit conformément à la réalité, que « Vlassov tomba aux mains des Américains en Tchécoslovaquie à peu près à l'époque de la capitulation

allemande, et on a annoncé qu'il avait été remis aux Russes ».

Des conditions exactes de la remise de Vlassov aux autorités soviétiques nous ne possédons pas une idée précise. Deux versions parues dans des publications d'émigrés russes, présentées d'après des témoins oculaires, présentent des tableaux légèrement divergents. L'un des récits, celui d'une jeune femme interprète qui se serait trouvée auprès de Vlassov au moment de son arrestation par les Soviets, relate que le général quitta Schluesselburg, où la 1^{re} division K.O.N.R. se disloquait, pour aller négocier avec un quartier général de l'armée américaine, et qu'en route il fut reconnu par un détachement soviétique. A ce moment des soldats américains — qui étaient dans une jeep — tentèrent de protéger Vlassov, mais un officier américain qui venait à passer dans une autre voiture, déclara qu'il s'agissait d'une affaire intérieure russe — et Vlassov fut emmené par le détachement soviétique. D'après l'autre version, celle d'un officier K.O.N.R. qui y aurait assisté, il apparaît qu'aussitôt après que Vlassov eut quitté Schluesselburg le 12 mai 1945, une voiture soviétique passa à toute allure dans la même direction, et que trois kilomètres après la ville deux véhicules lourdement chargés de l'armée rouge arrêtaient la voiture de Vlassov, exigeant qu'il se rendit. D'après ce récit, Vlassov était escorté de quatre tanks de l'armée américaine, et leur commandant — un colonel qui mâchait du chewing gum — assista en témoin neutre à la scène et à la fin conclut : « Ce n'est pas mon territoire, emmenez-le ».

Quel que soit celui de ces deux récits qui correspond davantage à la réalité, une conclusion apparaît valable. Il semble que l'arrestation de Vlassov eût lieu sans préméditation de la part des autorités américaines. Cela ne signifie pas que les mêmes autorités n'aient pas à ce moment envisagé une telle remise officielle. Ni que l'envoi par elles de Vlassov en territoire tchèque fréquenté par les Soviétiques n'ait pas été soit extrêmement naïf, soit effectivement destiné à les débarrasser de Vlassov. Mais pour autant qu'il soit établi jusqu'à présent, on peut conclure que Vlassov, contrairement à la plupart de ses compagnons arrêtés, ne fut pas remis officiellement par l'Ouest à l'U.R.S.S. (48).

De même qu'une majorité de Soviétiques sous contrôle allemand auraient pu ne jamais adhérer au mouvement Vlassov, une majorité d'entre eux refluent maintenant de nouveau vers l'U.R.S.S. Combien parmi eux rentrèrent sous contrainte — soviétique ou occidentale — cela demeurera un aussi grand mystère que la question de savoir de quel soutien exactement de leur part avaient bénéficié le mouvement Vlassov et la défection soviétique en général.

Mais le rapatriement forcé des citoyens soviétiques par les Alliés constitue lui-même un sujet qui continue d'être aussi peu connu du monde extérieur qu'il est quotidiennement évoqué — et peut-être embelli — par les réfugiés soviétiques d'aujourd'hui accablés de peur. Le souvenir en est particulièrement vivace en raison des scènes tragiques de suicides et d'impuissante résistance qui se déroulèrent dans les camps de rapatriement en Allemagne de l'Ouest occupée, tels que Kempton et Plattlingen, en 1945 et 1946. C'est là une question qui, dès la fin de la guerre, valut des mécomptes et des déceptions graves à Vlas-

(48) *Pravda*, 2 août 1946; *New York Times*, 2 août 1946; 27 juin 1945, 2 juin 1946; Kazantsev, *Possev*, 3 septembre 1950; « Pose dne Dni generala Vlasova » (Les derniers jours du général Vlassov), *Rossiski Democrate* (Paris), 1943, I.

sov et à ses partisans. Le rapatriement massif des Soviétiques en U.R.S.S., aux termes de l'accord de Yalta — dans certains cas avec l'aide occidentale armée — est demeuré pour les dissidents soviétiques l'une des expériences les plus imprévues et les plus désillusionnantes. Plus direct même a été le fait que ce sort fut réservé aux chefs du mouvement Vlassov qui — comme le confirme un document annexé à l'ouvrage de Buchard — avaient commencé, avant la victoire alliée, à prendre contact avec les commandants militaires occidentaux en vue du maintien voire du développement de leur K.O.N.R.

Comment expliquer ce rapatriement forcé, mesure qui décima les rangs de la défection soviétique et fit de ses chefs des martyrs révévés ?

Pour expliquer l'attitude des Alliés, il faut prendre en considération tout un ensemble de raisons qui la commandaient. L'une de celles-ci, qu'il est peut-être même difficile de reconstituer aujourd'hui, est le vif désir de l'Occident de donner au gouvernement soviétique des preuves d'une amitié sans réserve. C'est conformément à ce thème que le général Lucius D. Clay, gouverneur militaire des Etats-Unis en Allemagne, continua à sanctionner le rapatriement forcé. A cela se rattache l'incapacité à faire une exception pour l'U.R.S.S., dans la conviction que tout prisonnier de guerre ou ancien travailleur forcé voulait rentrer dans son pays à la fin de la guerre. Ainsi, quiconque dans l'une ou l'autre de ces catégories refusait de se conformer à ce que l'on en attendait, était inévitablement considéré comme collaborateur nazi à outrance. Cela montre clairement que la notion d'exilé politique n'avait pas de place dans la pensée des autorités américaines intéressées. Une autre cause était le désir naturel des militaires de rétablir dans leurs zones une situation normale en hâtant le retour dans leur pays des personnes déplacées, mesure dont la rudesse rationnelle fut plus d'une fois interprétée par les personnes déplacées soviétiques comme une menace de force.

Il y eut une autre cause de la politique occidentale, et à bien des égards ce fut elle la plus décisive. Il s'agit du souci des Occidentaux d'assurer le rapatriement rapide et total de leurs propres prisonniers libérés par l'armée rouge en Europe orientale. C'est ce souci — sans cesse accru par la répugnance des Soviétiques à établir les plans et prendre les engagements suggérés — qui donna naissance au symbole de rapatriement forcé, la clause des accords de Yalta y relative. L'article 1^{er} de la convention sur le rapatriement prévoyait que les puissances libératrices grouperaient Occidentaux et Soviétiques dans des camps séparés, jusqu'à ce qu'ils pussent être remis aux autorités de leur pays. Par l'article 2 les parties contractantes s'engageaient à informer le gouvernement intéressé du lieu où se trouvait chacun de ses citoyens identifié, et à lui permettre l'accès et le contrôle intérieur des camps de rapatriement contenant ses ressortissants.

Alors que les Alliés occidentaux observèrent ces conventions, le livre *The Strange Alliance* par le major général John R. Deane, chef pendant la guerre de la mission militaire des Etats-Unis à Moscou, donne un tout autre tableau du côté soviétique. Dans ce que Deane appelle « mes jours les plus sombres en Russie », durant l'hiver 1944-1945, les Soviétiques s'en tinrent en règle générale à deux méthodes : temporisation et secret quant à leurs propres plans, et incessantes injures à l'adresse des Occidentaux pour leur action dans le rapatriement des Soviétiques. Comme le suggère Deane, la raison a pu en être une manœuvre typique pour camoufler les propres carences et plans de l'U.R.S.S. — et peut-être aus-

si pour maintenir l'Occident, manifestement soucieux de lui être agréable, sur la défensive à propos d'une question qui était de la plus haute importance politique pour le gouvernement soviétique (49).

**

Jetant une lumière sur les défections subies par les Soviétiques pendant la guerre, le général Deane indique aussi que le gouvernement soviétique n'avait pas son égal pour créer le mythe de l'unité absolue de la population durant les hostilités. Ainsi, lorsque les autorités soviétiques furent interrogées, avant l'invasion de la France par les Alliés, sur les dispositions qu'elles désiraient faire prendre au sujet de ceux de leurs ressortissants qui seraient trouvés dans les rangs allemands.

Le représentant russe au quartier général d'Etisenhower répondit que la question ne se poserait pas car il n'y avait pas de Russes au service des Allemands. Quatre mois environ après le débarquement, nous avions rassemblé 28 mille Russes en uniforme allemand... (50).

La part prise par les Occidentaux à la chasse brutale à laquelle se livrèrent les agents de rapatriement soviétiques, quoique rétrospectivement elle constitue une grave tache sur l'honneur du monde libre, peut s'expliquer par le climat de l'opinion qui régnait chez eux à la fin de la guerre. L'Occident restait alors joyeusement persuadé que Staline tenait autant que lui à la bonne entente internationale et à une étroite collaboration entre les grandes puissances. De plus, sous l'influence tant de l'intense propagande « antifasciste » des Soviétiques que de la réelle aversion de l'Occident pour la plupart de ce qui était allemand comme étant entaché de fascisme, sinon complètement fasciste, ni l'opinion publique ni les gouvernements occidentaux n'étaient d'humeur à se montrer charitables envers un phénomène tel que le mouvement Vlassov et les centaines de milliers de Soviétiques ayant répondu à son appel de dernière heure. Un tel groupe, aux yeux d'un Occidental dont l'état d'esprit était si béatement prosoviétique et si passionnément antiallemand (et non seulement antinazi), ne pouvait à ce moment particulier représenter autre chose que de méprisables collaborateurs nazis cent pour cent.

Mais cette histoire dramatique et peu connue du rapatriement en U.R.S.S., le plus souvent forcé, des chefs du mouvement Vlassov et de milliers de ses partisans, a un autre aspect. C'est le fait que les vlassoviens eux-mêmes, à de rares exceptions près, n'avaient pas su saisir le vrai état d'esprit de l'Occident. Comme nous l'avons déjà dit, l'un des principes fondamentaux des chefs vlassoviens fut, presque dès le début — car la défaite de l'Allemagne était probable dès 1943, après Stalingrad — que si l'Allemagne perdait la guerre, un conflit militaire deviendrait à bref délai inévitable entre l'U.R.S.S. et l'Ouest. Le corollaire de ce postulat — qui paraissait beaucoup plus naïf en 1945 qu'il n'est aujourd'hui

(49) John R. Deane, *The Strange Alliance, The Story of Our Wartime Cooperation with Russia* (New York, 1947), ch. XI. Sur la résistance des dissidents soviétiques au rapatriement en U.R.S.S. — tant des Etats-Unis (Fort Dix, New Jersey) que d'Allemagne — voir *Stars and Stripes* (édition européenne), 20 janvier 1946, 23 janvier 1946; *New York Times*, 30 juin 1945, 14 mai 1946.

(50) Deane, pp. 186-187.

d'hui — était que les gouvernements occidentaux étaient pleinement conscients de cet état de choses, que par conséquent ils étaient aussi réticents au sujet de leur alliance que l'était Staline, et — par-dessus tout — que l'Occident recevrait donc à bras ouverts le mouvement Vlassov et son armée, comme un précieux allié contre le régime soviétique. Plus il se publie de documents et de mémoires sur l'histoire secrète de la dernière guerre, moins apparaît fondée cette ferme conviction des vlassoviens au sujet de ce qu'étaient à cette époque les intentions de l'Occident à l'égard de l'U.R.S.S. après la guerre.

Deux exemples montrent à quel point le mouvement Vlassov n'avait pas su comprendre l'Occident et ses intentions. L'un est l'envoi, tant au début de 1945 que juste avant la débâcle allemande, de représentants vlassoviens chargés d'entrer en contact avec les hautes autorités occidentales et prendre des arrangements pour le transfert des forces vlassoviennes de la juridiction allemande à la juridiction alliée. Aucun des négociateurs n'aboutit à rien, la plupart ayant été internés comme simples prisonniers de guerre ou agents de l'ennemi avant même d'avoir dépassé les lignes alliées. Et pourtant l'espoir persistait même chez le général Vlassov profondément abattu. Tous les plans continuaient d'être édifiés sur cet espoir : le second exemple illustre l'illusion que se faisaient les vlassoviens sur les intentions occidentales. C'est sous l'influence de cette illusion que Vlassov insista pour être conduit à un quartier général américain plus important, plutôt que d'accepter plusieurs projets ingénieux qui lui auraient permis de fuir ou de se cacher — insistance qui mena directement à l'arrestation de Vlassov sur une grand-route par des officiers soviétiques. Cette même illusion persista jusqu'après l'internement par les Américains des milliers de personnes appartenant au quartier général de l'armée K.O.N.R. ou à sa 2^e division. A ce moment le chef du groupe était le général Meandrov, les généraux Troukhine et Boyarski ayant été faits prisonniers par des partisans tchèques prosoviétiques alors qu'ils cherchaient à rétablir le contact avec le général Vlassov et la 1^{re} division K.O.N.R. après les événements de Prague. Meandrov

aurait eu plusieurs fois la possibilité de faire sortir un grand nombre de ses partisans, sinon tous, des lieux de détention américains, d'habitude peu sévèrement gardés. Au lieu de saisir l'occasion — malgré quelques objections et quelques départs individuels — il persista à tenir pour souhaitable de maintenir le mouvement Vlassov en tant qu'unité aux yeux de l'Occident, quoique cette décision permit les remises massives aux Soviets à Kempton, tragique circonstance qui s'accompagna de violences et de nombreuses tentatives de suicide, dont celle de Meandrov lui-même.

Si l'historien peut ajouter à l'exposition des faits des considérations dictées par la charité, deux circonstances atténuantes doivent être signalées à propos de cette erreur de jugement des vlassoviens. L'une est que les chefs du mouvement Vlassov étaient guidés par des convictions profondément enracinées dans leur entourage. Cela était aussi vrai en U.R.S.S., où le prêche de l'inévitabilité d'un conflit avec le monde capitaliste est beaucoup plus envahissant qu'on n'imagine au dehors, de même qu'il l'était en Allemagne hitlérienne, où Goebbels propageait la conviction que si le 3^e Reich ne parvenait pas à détruire le bolchévisme, Staline envahirait inévitablement l'Europe et que cela déclencherait rapidement une troisième guerre mondiale. Et seul celui qui a vécu au milieu de la propagande incessante, toujours présente derrière tout rideau de fer totalitaire, devrait se sentir pleinement autorisé à jeter la pierre aux vlassoviens si, au cours de ces longues et brutales années vécues sous deux dictatures, ils ont succombé à une idée qui doit paraître manifestement et nettement ridicule à des Occidentaux dont les possibilités d'information sont pratiquement illimitées.

L'autre circonstance atténuante à la décharge des vlassoviens est le fait que cet espoir, cette illusion était pour le mouvement Vlassov la dernière planche de salut. Poussés par un zèle fanatique dans leur désir de déclencher et de poursuivre leur croisade nationale contre le régime stalinien, et voyant leurs aspirations frustrées presque à chaque pas par Hitler et sa politique orientale, ces hommes n'avaient rien d'autre à quoi se raccrocher...

VI. — La défection soviétique et l'Homme soviétique

LA défection soviétique de la dernière guerre, et en particulier le mouvement Vlassov en tant que sa plus importante manifestation et la plus indépendante, ont été rendus possibles par leur collaboration avec le 3^e Reich. Essentiellement un mariage de convenance, cette collaboration, comme on le voit maintenant, était loin d'être totale des deux côtés. Reste néanmoins la question : quelles étaient les fondements de cette collaboration ? Question qui ne pourra peut-être jamais recevoir de réponse satisfaisante, étant donné l'extermination des chefs du mouvement Vlassov et la destruction de ses archives.

Si Vlassov n'était ni un coquin ni un sot, comment pouvait-il s'accrocher si obstinément à l'espoir de réaliser son programme au moyen de la collaboration avec les nazis ?

Une source importante d'illusions était pour les dissidents soviétiques la relation du mouvement Vlassov aux autorités allemandes.

On peut distinguer trois échelons de la politique allemande sur la défection soviétique. Nous savons que l'échelon supérieur — la conception *Untermensch* et celle de Rosenberg — ne consi-

déra la défection soviétique, à aucun moment de la guerre, autrement qu'en fonction des stricts besoins de propagande. Un second échelon, le provisoire, était représenté par les partisans « utilitaires » haut placés d'un changement de la politique orientale. Himmler et même Rosenberg oscillent entre ces deux échelons, le dernier comprenait Goebbels, Ribbentrop et le haut commandement de la Wehrmacht. Ceux-ci étaient peut-être tactiquement plus souples que la hiérarchie du N.S.D.A.P., et aussi plus profondément conscients de la difficulté qu'il y avait de battre l'armée rouge sans une authentique désaffection intérieure. En conséquence, ils étaient mieux disposés à transiger avec Vlassov, qui insistait pour l'autonomie de son mouvement, tant au point de vue de l'organisation que de l'idéologie. Mais même à cet échelon politique provisoire on ne désirait pas voir le mouvement Vlassov devenir un noyau d'une Russie post-soviétique forte. Ainsi, il est peut-être possible que d'ici vint une obstruction aussi forte que du sommet de la hiérarchie.

Le troisième et dernier échelon était celui avec

lequel Vlassov avait le plus de contacts, et qui était le plus bas en fait de puissance. Soutenus par les services de renseignements et de propagande de l'armée allemande ainsi que par quelques généraux parmi les plus en vue, c'étaient des officiers et des diplomates allemands, généralement anciens serviteurs de la Russie tsariste, qui approuvaient l'ensemble du plan de Vlassov consistant à organiser non seulement la défection soviétique pendant la guerre, mais encore les relations germano-russes après la guerre. Par définition, ce groupe « Russie libre » de partisans allemands de Vlassov ne professait pas le nazisme. Cela impliquait à son tour deux choses. D'une part, leur influence dans le 3^e Reich fut assez faible, surtout après le complot du 20 juillet. D'autre part, étant profondément convaincus que la ligne de conduite pour laquelle insistait Vlassov était aussi la meilleure pour une Allemagne meilleure, ils l'encouragèrent et le protégèrent jusqu'à la fin, lui et ses espoirs. Ainsi, pour expliquer le refus opiniâtre de Vlassov de voir que son alliance avec l'Allemagne hitlérienne était une cause perdue, il y aurait lieu de tenir compte de son entourage allemand non-nazi autant que des fondements de la défection soviétique.

Un autre facteur fut abordé dès le premier appel de Vlassov en 1942, lorsqu'il constata que la propagande soviétique avait menti au sujet du fascisme allemand, comme elle avait menti sur tout le reste. Le pesante propagande soviétique ainsi que la réalité soviétique encore plus sinistre — avec « l'opportunisme » généralisé de la population qui en découlait — expliquent un fait décisif : ensemble, ils avaient rendu cette fraction de Soviétiques tragiquement insensible et par là même, au début, immunisée contre ce que l'Ouest regardait à l'époque comme la plus odieuse tyrannie du monde. Avant longtemps cependant, les véritables méthodes et objectifs de l'hitlérisme apparurent de plus en plus clairement à ses collaborateurs soviétiques. Mais à ce moment les contraintes tant du fanatisme que du compromis — puissantes contraintes que celles-là ! — étaient probablement devenues prépondérantes. En outre, l'enjeu de la non-collaboration était maintenant plus élevé que l'incarcération presque certaine et peut-être la mort. Maintenant, c'était risquer toute amélioration de la condition des Soviétiques sous contrôle allemand pour laquelle Vlassov avait fait antichambre, et aussi abandonner le rêve d'une opposition armée contre Staline.

VII. — Les enseignements

EN présence de la mythologie qui se crée de plus en plus autour de la défection soviétique de cette guerre et surtout de ses martyrs, il importe particulièrement, pour placer les choses dans la vraie perspective, de reprendre un certain nombre de faits décisifs. L'un en est que même dans la première année qui suivit l'invasion allemande, seule une minorité de civils et de soldats soviétiques passa effectivement à l'ennemi, et qu'aucun soulèvement ne se produisit en U.R.S.S. déchirée par la guerre. Cela demeure vrai même si nous pouvons supposer que tout ennemi moins déplaisant que l'hitlérisme aurait entraîné une adhésion beaucoup plus importante. La même remarque vaut pour la proportion considérable de ceux dont la défection fut motivée — du moins au début — non pas principalement par des convictions politiques, mais uniquement par le désir d'échapper à la mort dans les camps allemands. Enfin, nous devons supposer que les chefs de la défection soviétique ainsi que sa masse avaient leur part de coquins et de sots, d'opportunistes sans principes et de franches canailles.

Cette cause, noble à bien des égards, fut plus discréditée par sa collaboration avec le 3^e Reich que ne voudront l'admettre aujourd'hui la plupart des vlassoviens survivants. Les indicibles épreuves qu'ils ont endurées après la guerre, d'abord sous la terreur d'un rapatriement forcé, plus tard comme personnes déplacées, en même temps que les violentes attaques contre leurs chefs martyrisés, ont à la longue raffermi plutôt qu'affaibli leur fidélité à leur lutte pendant la guerre et à son chef. Mais si les vlassoviens survivants feraient bien de réévaluer leur passé à la lumière de ce qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui des valeurs de l'homme libre, l'Occident serait bien avisé d'en faire autant, lui qui s'est montré jusqu'à présent extrêmement porté à la critique — dans la mesure où il en était informé — envers le mouvement Vlassov. Peut-être l'heure d'une plus grande humilité est-elle venue dans un monde où des hommes se sont laissés entraîner encore et encore à de petits et grands compromis, presque aussi discutables que

ceux des antistaliniens soviétiques ? Peut-être, dans un monde dans les limbes, à une époque qui manque si souvent de prévoyance et d'esprit de sacrifice dont elle a un si impérieux besoin, devrait-on faire preuve d'un peu plus de compréhension et de charité envers les fautes commises par cet exode sans précédent, en provenance de la tyrannie la plus totale du monde, d'hommes dont l'esprit et le sens de la perspective ont été brutalement malmenés pendant de longues années, d'abord par Staline, puis par Hitler.

Aujourd'hui, quelque chose d'autre subsiste en tant que principale signification de la défection soviétique de la dernière guerre. D'une part, ce sont, en résumé, ses gigantesques proportions. D'autre part, c'est l'indéfectible attachement de ses chefs, jusque sous le contrôle allemand et en dépit de compromettantes concessions, à l'indépendance nationale et au symbole démocratique de la révolution russe de février 1917.

C'est pourquoi ce serait une grave folie que de permettre aux incontestables souillures qui ternissent son passé de l'emporter sur les profonds enseignements que le monde libre peut dégager de cette défection soviétique. En gros, trois leçons principales peuvent être tirées de la présente étude.

(1) La gigantesque ampleur de la défection soviétique — sans égale dans aucun autre pays — témoigne de l'existence en U.R.S.S., effective ou en puissance, de désaffections intérieures bien plus grandes que le monde extérieur n'ait jamais soupçonné.

(2) L'héroïque résistance soviétique fut puissamment stimulée par l'Allemagne hitlérienne, lorsque celle-ci persista à traiter les populations de l'U.R.S.S. comme des *Untermenschen* barbares et en les identifiant avec le régime soviétique dont elles étaient même tenues responsables.

(3) La vaste défection antistalinienne organisée reçut pour base ce principe que le renversement du régime soviétique — à tout prix — était pour elle une tâche qui primait tout. Cependant,

le mouvement Vlassov reposait non seulement sur sa désorientation morale et politique due aux Soviétiques, mais aussi sur un programme étonnamment non-autoritaire destinée à une Russie post-soviétique.

Si ce sont là les enseignements saillants de la défection soviétique de cette guerre, quelle signification a-t-elle pour le monde libre, aujourd'hui que nous méditons sur le problème crucial de nos relations avec l'U.R.S.S. ?

Un aspect significatif en est particulièrement mis en relief par la lourde rançon morale que la défection soviétique dut payer à l'hitlérisme. Car, depuis la guerre civile, conflit que se termina 20 ans avant la guerre germano-russe, ce mouvement représente en fait la première lutte armée nationale et à demi effective contre le gouvernement soviétique.

Il est bien possible que, dans les années qui viennent, ce fait justifie l'affirmation déjà citée des vlassoviens, c'est-à-dire que la répression et la terreur avaient supprimé toute possibilité d'opposition intérieure efficace. S'il doit en être ainsi — fût-ce jusqu'à un événement extraordinaire, — il faut que l'Occident, son public et ses gouvernements sachent y voir l'un des faits les plus significatifs concernant nos relations avec l'U.R.S.S. Car cela signifie qu'une modification des tensions pouvant être créées aujourd'hui par le gouvernement soviétique ne peut venir que de deux sources : du gouvernement soviétique lui-même, ou de l'extérieur.

Si cette dernière source doit être jugée pour le moment plus réaliste, et si l'Occident entend les enseignements de la dernière guerre, une large aide doit succéder à l'indifférence dans son attitude envers ce qui constitue aujourd'hui la continuation de la défection soviétique du temps de la guerre : le demi-million d'exilés soviétiques de cette époque et d'origine plus récente d'après guerre. Dispersée à travers le monde, cette vaste et unique masse antistalinienne de réfugiés soviétiques a toujours son centre politique en Allemagne.

Mais si, contrairement à ce que fit l'Allemagne durant la dernière guerre, l'Occident doit soutenir la désaffection soviétique où qu'elle puisse se trouver ou être suscitée, on ne doit pas perdre de vue une différence tranchée entre 1941 et aujourd'hui. Tout d'abord, si en 1941 le gouvernement de l'U.R.S.S. n'avait pas préparé la population psychologiquement à un conflit avec l'Allemagne, la situation est certes différente aujourd'hui. Toute forme concevable de propagande a été mise en œuvre sans relâche, depuis 1945, pour que l'Occident, et en particulier les Etats-Unis, apparût au citoyen soviétique comme le traître méprisable et agressif. Même si la propagande soviétique n'y a pas complètement réussi,

deux autres facteurs, à l'intérieur de l'U.R.S.S., soulignent le changement de 1941 à 1951.

L'un de ces facteurs, ce sont les déceptions que la population soviétique éprouva tant sous la coupe des Allemands pendant la guerre que du fait des erreurs commises par les autorités occidentales dans le traitement des exilés soviétiques. Quoique aux yeux de ceux qui ont eu l'occasion de sortir de l'U.R.S.S. « l'Occident » conserve un grand prestige, la portée politique en a ainsi été affaiblie par les déceptions que les Soviétiques, antistaliniens effectivement ou en puissance, connurent sous les nazis comme dans les régions contrôlées par les démocraties occidentales.

Enfin, si en 1941 l'attaque allemande prit apparemment par surprise jusqu'à la hiérarchie soviétique elle-même, ce groupe dirigeant a considérablement changé depuis. Aujourd'hui sa propre propagande ainsi que les victoires militaires et les succès de l'expansion après la guerre, doivent lui avoir donné de la combattivité et de la confiance en soi. Pour la première fois dans l'histoire des Soviétiques, le gouvernement a pu effectivement goûter aux fruits savoureux d'une vaste expansion territoriale et de succès politiques du Parti à l'étranger.

De plus, une invasion du territoire soviétique, condition très probablement essentielle d'un renversement du régime, serait beaucoup plus difficile qu'elle n'était en 1941.

Peu d'obstacles séparent aujourd'hui le régime soviétique d'une expansion croissante qui signifierait une troisième guerre mondiale. L'un de ces obstacles est un monde libre résolu, uni, bien préparé. Un autre, les problèmes économiques et d'organisation qui se posent en U.R.S.S.

Cependant, l'Occident est à peine conscient d'un autre obstacle possible et aussi important : le fait que les Soviétiques se rendent sans nul doute compte et se préoccupent de la désaffection soviétique dramatiquement mise en lumière pendant la guerre. Ici le monde extérieur pourrait jouer un rôle décisif. Si sa politique et sa propagande ainsi que son action accusent une tendance semblable à celle du nazisme à décevoir et se rendre hostile la désaffection antistalinienne effective et latente, le gouvernement soviétique se sentira incontestablement plus fort et plus en sûreté. Si cependant le contraire devait être vrai, — et que le monde libre adoptât sur cette question une politique intelligente, conséquente et active — dans ce cas le gouvernement soviétique, tout aussi incontestablement, serait bien moins disposé à déclencher une troisième guerre mondiale. C'est pourquoi l'avenir du monde dépend dans une si large mesure de la volonté de l'Occident d'entendre les enseignements de la désaffection soviétique de la dernière guerre et d'agir en conséquence.